

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

BULETINUL
ABRM

1(5) / 2007

ISSN 1857-1034

Fondator:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Publicație periodică

Redactor-șef:

Iulia TĂTĂRESCU

Membrii colegiului de redacție:

Tamara BAGHICI

Valentina CHITOROAGĂ

Ludmila CORGHENCI

Elena COROTENCO

dr. Lidia KULIKOVSKI

Alexe RĂU

dr. Nelly ȚURCAN

Responsabil de ediție:

Ludmila COSTIN, președinte ABRM

Design, machetare computerizată:

Adresa redacției: MD-2049 Chișinău,
str. Mircești, 44. Tel. 43 25 78; 43 25 92;
e-mail: revista@mail.md, i.tatarescu@uas.m.md

Număr apărut cu sprijinul financiar al ...

© Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

www.abrm.md

BULETINUL ABRM

1 (5) 2007

CUPRINS

Păreră proprie despre....

Adeseori observați la finele unui articol publicat următoarea notă: “subiectele expuse în articol reprezintă viziunea proprie a autorilor, dar nu interesele organizației”. Subiectele de mai jos exprimă viziunea mea proprie, nu și a redacției, deși poate coincide cu părerile altor bibliotecari din republică.

... atestare

Anului 2006 a fost marcat printr-un eveniment de o importanță încă ne sesizată de bibliotecari - *atestarea cadrelor bibliotecare*. Acest eveniment, care va deveni în urmărire un proces, este notabil nu atât din punct de vedere al facilităților financiare pe care le acordă, dar mai mult prin aprecierea (semnificată prin gradul obținut) dată abnegației și capacităților deosebite ale bibliotecarilor.

Prin gradarea atribuită (gradul II, I și superior) se omite, după părerea mea, o egalare a persoanelor de aceeași funcție, evidențiind-ui pe acei ce-și fac serviciul nu numai pentru a avea o sursă de existență, dar pentru că manifestă în activitatea sa cunoștințe temeinice, ingeniozitate și dragoste față de carte și cititori – componente ale profesionalismului de calitate înaltă. Argumentul vechimii în muncă și a îndeplinirii conștiințioase a obligațiilor de serviciu nu poate servi drept motiv pentru atribuirea unui grad, pentru aceste calități bune persoana primește salariu de funcție.

Discuțiile asupra Regulamentului cu privire la Atestarea cadrelor bibliotecare și a procesului propriu zis încă mai urmează și Buletinul va reveni la această temă ori de câte ori va fi nevoie.

...conferința ABRM

În fascicula pe care o aveți în față urmărim să publicăm materiale de la Conferința ABRM. Nu voi menționa importanța acestui for în viața bibliotecarilor - este incontestabilă. Scopul oricărui for bibliotecar de rang republican este schimbul de opinii și soluționarea problemelor de importanță majoră pentru comunitatea biblioteconomică, evidențierea și argumentarea profesiei de bibliotecar în comunitate - această misiune a fost realizată în cadrul lucrărilor Conferinței ABRM din anul 2006.

... responsabilitate

Îmbunătățirea imaginii bibliotecii și bibliotecarului în societate este una din prioritățile activității ABRM. Dorind o imagine la nivelul bine meritat a bibliotecilor în societate, trebuie să fim mai atenți în expunerea părerilor noastre despre evenimente, realizări și experiențe, atât în presa republicană, cât și în alte materiale, să nu ne facem singuri rău, cu ușurință vorbind despre lucruri pe care poate nu suntem în stare a le aprecia.

Unele concluzii de genul: “...un adevărat festin de indicatori statistici...” sau “...din păcate problema nu a prezentat interes pentru ascultători...”, aduse cu ușurință, nu sunt argumentate prin nici un studiu, chestionare, interviuri. Oricum am înțelege aceste expresii, tot ne-am îmbogățit vocabularul, aflând că “festin” înseamnă “ospăț, banchet”. Probabil astfel de concluzii sunt “părerii proprii” a persoanelor respective și țin de nivelul lor de responsabilitate pentru ce scriu sau fac.

... bibliotecari

Rostul și rolul bibliotecii și bibliotecarului în societate – temă abordată în nenumărate rînduri de comunitatea biblioteconomică, aproape hamletiană după esență și mereu viabilă în orice societate nu am exista – informațională, a cunoașterii, etc.

Am ferma convingere că bibliotecarii aduc contribuții colosale la educarea membrilor societății în aspect cultural, informațional și științific. Diverse întâlniri cu reprezentanții altor profesii, dar mai cu seamă a celor din organele administrative, me-au întărit această convingere și îmi motivează simțul de mîndrie pentru bibliotecari – harnici, deștepți, cu nivel înalt de cultură personală și profesională. Or, bibliotecarii sînt acei, care trăind și în societatea “totalei prosperității” tot vor avea îndrăzneala de a-și pune în față noi probleme și puteri de a le rezolva.

Cu drag, I. T.

COMISIILE ȘI SECȚIUNILE ABRM

Comisii:

1. Activitate editoria
2. Cadru de reglementare. Protecție socială
3. Catalogare și Indexare
4. Colaborare internațională, națională și departamentală
5. Cultura informațională
6. Formare profesională continuă. Etică și deontologie
7. Informatizare și tehnologii informaționale
8. Management și marketing

Președinte

Iulia Tătărescu
Mariana Harjevschi
Valentina Chitroaga
Elena Harconița
Eugenia Bejan
Ludmila Corghenci
dr. Silvia Ghinculov
Ecaterina Zasmenco

Secțiuni:

1. Biblioteci de colegiu
2. Biblioteci publice
3. Biblioteci școlare
4. Biblioteci universitare

Tatiana Ambroci
Alexe Rau
Elena Ermicio
Liubovi Karnaeva

COMISIA “COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI DEPARTAMENTALĂ”

Președinte: Elena Harconița - Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți, director. Tel./fax. 0231 2 33 62; e-mail: harconita.elena@usb.md

Program de activitate (2007)

I. Obiectiv: Promovarea imaginii ABRM la nivel internațional

Activități:

1. Plasarea informației despre ABRM (în română și în engleză) pe situl IFLA. Termen: Tr. I
2. Amplificarea relațiilor de colaborare cu ALA, FAB România, Franța, Polonia, Rusia, Ucraina, Belarus. Termen: Tr. I-IV
3. Colaborare cu CRI a Ambasadei SUA , Centrul Alumnii. Termen: Tr. I-IV
4. Perfectarea Apelului către Fundația Bill și Melinda Gates în vederea susținerii modernizării bibliotecilor din Moldova. Termen: Tr. I

II. Obiectiv: Dezvoltarea colaborării cu organisme non-guvernamentale

Activități:

1. Solicitarea susținerii în vederea dezvoltării colecțiilor, accesului la resurse informaționale, îmbunătățirii echipamentului tehnic. Termen: Tr. I-IV
2. Comunicare în cadrul conferinței ABRM-2007: Investiții străine în evoluția instituțiilor bibliotecare din Moldova. Termen: Tr. IV

III. Obiectiv: Colaborare națională

Activități:

1. Diseminarea realizării proiectelor de colaborare internațională. Termen: Tr. I-IV
2. Crearea opțiunii privind schimbul interbibliotecar național și internațional pe pagina web a ABRM , precum și propuneri de organizare reciprocă a expozițiilor itinerare de documente. Termen: Tr. I-IV

IV. Obiectiv: Activitate publicitară

Activități:

1. Acoperirea golurilor de informare profesională cu informații și traduceri din publicațiile de specialitate străine. Termen: Tr. I-IV
2. Asigurarea transparenței activității comisiei. Termen: Tr. I-IV

COMISIA “MANAGEMENT SI MARKETING”

Președinte: Ecaterina Zasmenco - Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Moldova, director. Tel.57 75 04; e-mail: zasmenco@usm.md

Program de activitate pentru anul 2007

1. Atragerea noilor membri, atât individuali cât și colectivi, în ABRM promovând (prin diverse forme și metode) statutul, activitățile și beneficiile ABRM.
2. Formarea bazei de date a bibliotecarilor-membri ABRM:
 - acumularea și actualizarea datelor prin difuzarea formularelor ABRM;
 - constituirea bazei de date;
 - plasarea informațiilor pe pagina web a ABRM.
3. Atragerea mijloacelor financiare suplimentare în scopul completării bugetului ABRM

COMISIA „INFORMATIZARE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE”

Președinte: dr. Silvia Ghinculov, Directorul Bibliotecii Științifice a ASEM. Tel: 242 663, 402 722, 069309644; e-mail: gsilvia@lib.ase.md

Program de activitate 2007 (obiective de bază)

1. Participarea activă și prezentarea propunerilor la elaborarea și implementarea strategiilor naționale în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaționale și creării bibliotecilor electronice.
2. Asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea proiectului SIBIMOL.
3. Susținerea, dezvoltarea, promovarea Consorțiului eIFL Direct Moldova și atragerea noilor membri.
4. Realizarea sintezelor anuale privind informatizarea bibliotecilor din Republica Moldova.
5. Organizarea ședințelor Comisiei în vederea identificării problemelor actuale privind informatizarea, dezvoltarea și utilizarea resurselor informaționale electronice.
6. Organizarea unei mese rotunde cu tematica „Utilizarea soft-urilor de bibliotecă în Republica Moldova: probleme și perspectivele dezvoltării” (titlu conferinței este temporar și va fi formulat mai târziu), septembrie 2007, responsabil Biblioteca Științifică a ASEM și membrii comisiei.
7. Asigurarea condițiilor necesare pentru implementarea sistemului TINREAD:
 - Implementarea unui sistem de bibliotecă ce încorporează cele mai performante realizări din domeniu;
 - Trecerea la standardul UNIMARC de descriere Bibliografică și descriere de Autorități și trecerea la standardul MARC de descriere a înregistrărilor de HOLDING (Inventariere);
 - Descentralizarea catalogării și a proceselor de bibliotecă în baza arhitecturii sistemului WEB-based (accesul la sistem se efectuează prin intermediul unui browser ex:Internet explorer, Firefox și permite ca descrierea unei unități bibliografice să fie realizată din orice punct conectat la Internet. Aceasta este o soluție optimă în special pentru bibliotecile cu multe filiale. In cazul acestor biblioteci nu vor mai avea nevoie de a efectua instalări suplimentare de soft;
 - Implementarea modulului Achizitii/Seriale;
 - Implementarea unui nou modul de rapoarte. Acest modul este livrat cu un set de rapoarte predefinite și oferă posibilitatea de adăugare a rapoartelor noi. Modulul este suplimentat cu documentația necesara pentru inginerii/programatorii ai bibliotecii, aceștia să poată sa-si definaască rapoarte proprii;
 - Implementarea modulului OPAC TINREAD care este accesibil și intuitiv. În acest modul pot fi regăsite mai multe noutăți, cum ar fi componenta de mesagerie Cititor-Bibliotecar prin intermediul căreia cititorul poate dialoga cu bibliotecarul, chiar dacă se află în afara bibliotecii. O alta componenta este înregistrarea de pe WEB, componenta ce poate exclude cozile la biroul de înregistrare a cititorilor. Implementarea sistemului de rezervări și prelungiri ce pot fi operate de către cititor.
 - Atașarea informațiilor digitalizate de înregistrare bibliografică și crearea cataloagelor Multimedia.
7. Participarea membrilor Comisiei la forurile profesionale și conferințe științifice cu prezentări și comunicări privind problemele informatizării și tehnologiilor informaționale.

COMISIA „FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE” (FED)

Președinte: Ludmila Corghenci - Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM, dir. adjunct. Tel. 21 24 18; e-mail: lcorghenci@mail.ulim.md, lcorghenci@yahoo.com

Program de activitate pentru anul 2007

I. Obiectiv: Promovarea conceptelor instruirii continue, „biblioteca care învață”, viziunilor moderne în domeniu.

Aspecte ale eticii profesionale

Activități:

1. Articole în publicațiile de specialitate – Termen: pe parcurs. an.; Responsabili: membrii com.
2. Promovarea experiențelor reprezentative în domeniul instruirii, elaborării și implementării codurilor etice – Termen: pe parcurs. an.; Responsabili: membrii com.
3. Difuzarea e-informației privind forme și metode interactive de instruire la locul de muncă – Termen: pe parcurs. an.; Responsabili: L. Corghenci, T. Coșeriu.

II. Obiectiv: Acțiuni de instruire

Activități:

- 1 Inițierea ciclului de training-uri „Standarde în, biblioteconomie informare, documentare” (în colaborare cu bibliotecile mari, CT nr. 1) - Termen: aprilie; Responsabili: L. Corghenci, R. Vasilache.
- 2 Ciclul de ateliere profesionale „Biblioteca universitară: structuri organizaționale și funcționale” (în colaborare cu DIB ULIM) - Termen: martie; Responsabili: L. Corghenci, N. Cheradi.
- 3 Colaborare cu Institutul de Științe ale Educației în organizarea cursurilor de instruire pentru bibliotecarii școlari (curriculum, implicarea formatorilor naționali) - Termen: semestrial; Responsabili: L. Corghenci, E. Bejan.

III: Obiectiv: Dimensiuni etice și deontologice

Activități:

1. Funcționalitatea Codului etic în bibliotecă (articole, acțiuni promoționale, promovarea experiențelor reprezentative ale bibliotecilor etc.) - Termen: pe parcursul anului; Responsabili: T. Ambroci, N. Zavtur.
2. Secolul XXI – secol al comunicării: aspecte etico-morale (conferință) - Termen: noiembrie; Responsabili: T. Ambroci, R. Vasilache.

IV: Obiectiv: Promovarea imaginii bibliotecarului în societate

Activități:

1. Organizarea concursului național „Cei mai buni bibliotecari ai anului 2006” – Termen: februarie; Responsabil: L. Corghenci.
2. Diseminarea în cadrul comunității profesionale a informației privind rezultatele concursului (potențial WEB, articole în mass-media”, rubrici permanente „Cei mai buni în anul 2006”) – Termen: pe parcursul anului; Responsabili: membrii comisiei.
3. Tinerii profesioniști în bibliotecă: integrare, activități, implicații (analize, experiențe, micro-sondaje) - Termen: pe parcursul anului; Responsabili: membrii comisiei.
4. Diseminarea în cadrul comunității profesionale a informației legate de funcționarea comisiilor similare a IFLA Termen: pe parcursul anului; Responsabili.: membrii comisiei.

V. Obiectiv: Asigurarea activității Comisiei

Activități:

1. Organizarea ședințelor, informarea membrilor Comisiei asupra problemelor de activitate, transparență, ținerea secretariatului – Termen: pe parcursul anului; Responsabil: L. Corghenci

COMISIA “ACTIVITATEA EDITORIALĂ A ABRM”

Președinte: Iulia Tătărescu, șef departament Asistență Informațională și Colaborare Internațională a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole. Tel. 43-78-92; e-mail: i.tatarescu@uasm.md

Program de activitate pentru a. 2007

- 1 Elaborarea politicii (concepției) editoriale a ABRM – Termen: martie; responsabil: dr. L. Kulikovski.
- 2 Editarea buletinului ABRM (2 fascicule) Termen: martie-octombrie; responsabil: colegiul de redacție.
- 3 Participarea în lucrul Comisiei de organizare a concursului “Cea mai bună lucrare din domeniul ...” în cadrul Anului Bibliologic Termen: februarie-martie; responsabil: I. Tătărescu

- 4 Organizarea atelierului profesional “Prezentarea redacțională a unei publicații periodice” (standarde, reguli, metodologii) Termen: mai; responsabil: dr. L. Kulikovski.
- 5 Alcătuirea și editarea materialului promoțional “ABRM” – Termen: trimestrul II; responsabil: L. Corghenci.
- 6 Editarea broșurii “Reguli de alcătuire a referințelor bibliografice” – Temen: trimestrul III; responsabili: I. Tătărescu, N. Țurcan.
- 7 Organizarea ședințelor comisiei. Ținerea secretariatului – Termen: pe parcursul anului; responsabil: I. Tătărescu.

COMISIA “CADRUL DE REGLEMENTARE. PROTECȚIE SOCIALĂ”

Președinte: Mariana Harjevschi - Biblioteca Publică de Drept, director. Contact: mharjevschi@pll.md, tl. 27 53 93

Program de activitate

Obiectiv: Co-participare în elaborarea cadrului legislativ-normativ al S.N.B.

1. Promovarea și monitorizarea noului proiect al *Legii cu privire la biblioteci* la nivel de Guvern și Parlament – Termen: Trimestrul I-II(mai).
2. Implicarea în elaborarea instrucțiunii *Securitatea colecțiilor* (proiect în colaborarea cu C.B.N.) – Termen: Trimestrul IV.
3. Monitorizarea Regulamentului *Împrumutul interbibliotecar* – Termen: Trimestrul I-II.
4. Rectificări la Ordinul nr. 205 al M.C.T. din 27.09.1991 referitor la *Regulamentul de organizare a vânzării publicațiilor triate din fondurile bibliotecilor* – Termen: Trimestrul I.
5. Finalizarea elaborării și adoptării normelor de producție aplicate în biblioteci din R.M. (C.B.N.) – Termen: Trimestrul III-IV.
6. Contribuții la sintetizarea statisticii unificate a activității bibliotecilor (școlare/universitare) din cadul S.N.B. (acțiune în colaborarea cu C.B.N.) – Termen: Trimestrul II.
7. Cooperarea la publicarea lucrării *Biblioteconomie. Cadru de reglementare* Trimestrul I-IV
8. Promovarea în Buletinul A.B.R.M. a materialelor/articolelor – Termen: Trimestrul I-IV.
9. Acordarea asistenței comunității bibliotecare în soluționarea problemelor stringente în domeniul legislației de bibliotecă – Termen: Trimestrul I-IV.

Obiectiv: Contribuirea la crearea condițiilor adecvate de muncă pentru bibliotecari.

1. Cooperare în organizarea Forumului național al bibliotecarilor cu participanții liderilor sindicatelor de ramură și specialiștilor în domeniu biblioteconomic (în colaborare cu C.B.N. și filialele A.B.R.M.) – Termen: Trimestrul III (septembrie).
2. Monitorizarea funcționării cadrului legislativ cu privire la salarizare – Termen: Trimestrul I-IV.
3. Contribuirea activă la soluționarea problemei privind includerea în categoria „personal de conducere” a managerilor bibiotecilor din învățământul mediu și mediu de specialitate – Termen: Trimestrul II.
4. Asigurarea transparenței activității comisiei: plasarea pe pagina web a A.B.R.M. a setului de reglementări referitoare la activitatea de bibliotecă – Termen: Trimestrul I-IV.
5. Acordarea asistenței comunității bibliotecare în soluționarea problemelor stringente în
6. domeniul protecției sociale – Termen: Trimestrul I-IV.

COMISIA “CATALOGARE. INDEXARE “

Președinte: Chitotoagă Valentina - Camera Națională a Cărții din RM, director general. Tel.: 295 746; e-mail: chitotoaga_v@moldova.cc

Program de activitate 2007

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Elaborarea Regulamentului CCI | - ianuarie |
| 2. Constituirea Colegiului de redacție al Buletinului CCI | - ianuarie |
| 3. Elaborarea conceptului buletinului CCI | - februarie |
| 4. Elaborarea planului strategic pe a. 2007-2010 | - aprilie |
| 5. Scoaterea buletinului CCI (gen informație-expres) | - februarie-martie |

- | | |
|--|----------------------|
| 6. Participarea în lucrul Comisiei de organizare a concursului "Cea mai bună lucrare" | - februarie-martie |
| 7. Elaborarea principiilor unice de alcătuire a biobibliografiilor și bibliografiilor tematice | - iulie |
| 8. Clasificarea Zecimală Universală (ediție medie) Proiect. Înaintare CBN | - aprilie-mai |
| 9. Indexarea pe subiecte a documentelor. Probleme. Soluții | - în decursul anului |
| 10. Asigurarea activității Comisiei. Organizarea ședințelor Comisiei. Secretariat | - în decursul anului |

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI PUBLICE”

Presedinte: Alexei Rau – Biblioteca Națională a Republicii Moldova, director general. Tel.: 22 14 75, e-mail: alexe_rau@bnrm.md

Planul de lucru pe anul 2007

- Promovarea în teritoriu a Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice:
 - ✓ organizarea unei întruniri la acest subiect;
 - ✓ expedierea în adresa tuturor primarilor de toate nivelurile a câte o copie a Manifestului, cu scrisoare însoțitoare semnată de o persoană oficială de la Guvern sau de la Parlament.
- Organizarea unui sondaj printre directorii și șefii de biblioteci publice privind problemele actuale ale bibliotecilor publice din Moldova. Elaborarea, difuzarea și generalizarea unei anchete speciale.

SECȚIUNEA ABRM „ BIBLIOTECI DE COLEGIU”

Președinde: Ambroci Tatiana - Colegiul de Construcții, Chișinău, șef de bibliotecă. Tel. 73-92-00, e-mail: t_ambroci@yahoo.com , ambrocita@rambler.ru

Program de activitate pentru a. 2007

- Direcționarea activității bibliotecilor de colegiu în conformitate cu legislația și documentele normative în vigoare, cu politicile și recomandările instituțiilor profesionale naționale și internaționale
 - Ciclul de acțiuni profesionale „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerințele Societății Informaționale și a Cunoașterii” – Termen: trimestrial; responsabili: Ambroci T., Vlasov A.
- Asigurarea asistenței metodologice bibliotecilor de colegiu de către bibliotecile universitare de profil – Termen: pe parcursul anului; responsabil: Doni Gutiera
- Promovarea bibliotecilor de colegiu în comunitatea profesională
 - Antrenarea bibliotecarilor de colegiu în activitățile ABRM, Bibliotecii Naționale, Centrelor Infodocumentare, etc. – Termen: pe parcursul anului; responsabil: Tanasciuc V.
 - Elucidarea activității bibliotecilor de colegiu în publicațiile de specialitate – Termen: pe parcursul anului; responsabil: Stratan E.
 - Pregătirea și prezentarea informației privind activitatea Secțiunii „Biblioteci de colegiu” în scopul actualizării paginii web a ABRM – Termen: pe parcursul anului; responsabil: Vedean E.
- Consolidarea bibliotecilor de colegiu în scopul comunicării profesionale, schimbului de idei și experiențe, îmbunătățirii imaginii acestor instituții – Termen: pe parcursul anului; Responsabil: toți membrii.
- Colaborarea și cooperarea cu alte comisii ABRM în scopul organizării unor acțiuni comune pentru bibliotecarii de colegiu
 - Atelier: „Implicații și responsabilități ale bibliotecilor de colegiu în formarea culturii informaționale a beneficiarilor” - Termen: februarie; responsabili: Ambroci T., Ghenghea G.
 - Conferința „Secolul XXI- secol al comunicării: aspecte etico-morale” - Termen: octombrie; responsabil Ambroci T., Cechirlan A., Țâra E.
- Atragerea noilor membri în ABRM - Termen: pe parcursul anului; Responsabil: Vlasov A.

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI UNIVERSITARE”

Președinte: Liubovi Karnaeva - Biblioteca Științifică a USMF, director. Tel.: 242 772; e-mail: library@usmf.md

Program de activitate pentru a. 2007

1. Utilizarea programului de bibliotecă "Q-Series": facilități, probleme, perspective (masă rotundă). Termen: februarie, iunie, octombrie; responsabili: L. Karnaeva, E. Scherlet, Z. Stratan.
2. Resursele lingvistice ale bibliotecilor universitare și specializate în contextul integrării resurselor informaționale naționale (masă rotundă). Termen: februarie, mai, septembrie; responsabili: N. Fala, L. Karnaeva, E. Zasmenco.
3. Revizuirea cadrului reglementar al bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior. Termen: noiembrie; responsabil: E. Zasmenco.
4. Fișierul de autoritate al persoanelor fizice: conceptualizări și experiențe (atelier). Termen: mai; responsabil: Z. Sochircă.
5. Biblioteca universitară în formarea infrastructurii intelectuale și informaționale (conferință). Termen: mai; responsabil: E. Harconiță.

Documente de reglementare

POLITICA EDITORIALĂ ABRM

Elaborată de dr., conf. univ. **Lidia Kulikovski**

Definiția de publicație ABRM

Termenul de *publicație ABRM* presupune un produs informațional sau set de informații indiferent de formatul sau suportul în care au fost publicate.

Publicația ABRM este un produs creat, elaborat sau compilat: de conducerea ABRM (președinte, membri Consiliului, Biroului, comisiilor); de membri la comanda ABRM sau în colaborare ABRM cu una din filiale, biblioteci sau alte instituții (Buletinul ABRM, Magazin bibliologic, Buletinul ȘBM, Gazeta bibliotecarului, *Bibliocity* – gazeta filialei BM „B. P. Hasdeu”)

Publicația ABRM prezintă o formă organizată a informației despre un subiect, o temă – revistă, manual (manuale ȘBM), ghid (ghiduri ȘBM), politici, ziar, culegeri de comunicări, culegeri de articole științifice ale conferințelor, simpoziunelor, meselor rotunde, atelierelor organizate de Consiliu, Birou sau filiale și sunt distribuite membrilor săi.

Publicația ABRM se caracterizează și deosebește de alte publicații prin design specific care include obligatoriu marca, logoul, abreviere și sintagmă "*Publicație ABRM*".

Buletinul ABRM

Asociația Bibliotecarilor din RM este editorul Buletinului ABRM. Buletinul este organul media oficial al ABRM, editorul are responsabilitatea să ofere membrilor și altor cititori informații corecte și depline despre activitățile, scopurile, obiectivele Asociației. Pentru a îndeplini această responsabilitate, editorul își asumă obligația de a reprezenta cât mai deplin, clar și fără echivoc interesele membrilor asociației și a filialelor ei.

ABRM încurajează publicarea în Buletin a noutăților despre toate subiectele necesare, utile bibliotecarilor și domeniului biblioteconomic. Editorul garantează respectarea principiului libertății intelectuale în selectarea, prezentarea publicarea noutăților pentru membrii săi.

Poziția ABRM față de subiectele publicate în Buletinul ABRM trebuie să fie clar identificată, analizată și interpretată în cazul când punctul de vedere ABRM nu coincide cu punctul de vedere al autorului.

Buletinul ABRM asigură orice oportunitate pentru exprimarea punctelor diverse de vedere ale membrilor săi considerând că membrii ABRM pot distinge, alege și decide corect. Acest proces este încurajat de ABRM prin comentarii interpretative.

Paginile Buletinului ABRM sunt deschise pentru expresia și opiniile referitoare la domeniul și profesia bibliotecară.

Secțiunea I : BULETINUL Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

A. SCOP

1. BABRM este revista oficială a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.
2. Revista servește drept instrument de informare, promovare a activității ABRM, de educare continuă prin publicarea materialelor despre rezultatele obținute la nivel de sistem național de biblioteci, noutățile vieții comunității bibliotecare, cercetările în domeniu, practici de calitate.
3. Servește și ca instrument de a evidenția, de a promova și comunica tuturor membrilor ABRM noutățile semnificative, activitățile prioritare și inițiativele ABRM.

B. CONȚINUT

1. Textele publicate pot fi: articole originale, eseuri bibliografice, biblioteconomice, bibliologice; informații despre concursurile profesionale organizate de ABRM, lista învingătorilor, luări de cuvânt a premiivilor ABRM; sinteze, recenzii și cronicile ale materialelor profesionale; rapoarte de activitate ale Biroului, Comisiilor, Consiliului ABRM, programe de activitate; rezoluții, declarații ale întrunirilor profesionale și politice; sinteze ale activităților profesionale, ale activității filialelor ABRM; informații și practici de calitate din activitatea altor Asociații similare (IFLA, ALA, EBLIDA, ABIR, ABBPR, etc.); acte de reglementare / politici proprii și ale bibliotecilor, proiecte de politici profesionale (pentru discutarea lor de către membrii ABRM), politici aprobate, luări de poziții vis a vis de politici guvernamentale care vin în contradicție cu misiunea, valorile ABRM, bibliotecilor.
2. BABRM ca mijloc de comunicare și informare a membrilor ABRM conține rubrici permanente: *Cadru de reglementare, Evenimente, Teorie și practică biblioteconomică, Din viața filialelor ABRM, Aniversări, Editorial*. Rubrici temporare: Anul bibliologic, Conferințe anuale, programe de activitate ale biroului, consiliului, comisiilor, rapoarte anuale, rapoarte ale comisiilor, noutăți etc.
3. Comunicarea cu membrii poate avea forma de raport a activității ABRM, a președintelui, a comisiilor, biroului, consiliului către membrii asociației, sumare ale acțiunilor întreprinse într-o perioadă de timp (de la apariția ultimului număr până la numărul următor al BABRM).
4. Editorialul poate aborda orice aspect al activității biblioteconomice, nu neapărat activitatea ABRM, poate fi o adresare, o felicitare membrilor, sau o actuală cu care se confruntă comunitatea bibliotecară națională sau mondială.
5. Colegiul de redacție respectă rubricile permanente și după caz adaugă sau scot rubrici temporare.

C. DREPT DE PUBLICARE

1. Orice membru a ABRM are dreptul de a se publica în BABRM. Redacția Buletinului are dreptul de a publica selectiv cuvântările, comunicările și articolele prezentate la diverse activități profesionale organizate sau în colaborare de către ABRM.
2. Redacția BABRM are dreptul să refuze articolele și materialele publicate anterior în alte surse media sau dacă calitatea sau valoarea materialului propus nu prezintă interes pentru comunitatea profesională

D. DREPT DE AUTOR

Toate materialele BABRM sunt subiecte ale dreptului de autor. Materialele din BABRM pot fi republicate de alte publicații profesionale și neprofesionale, pot fi xerografiate și distribuite la diverse activități profesionale în scopuri necomerciale, educaționale, de instruire și informare. Orice material multiplicat, reprodus, republicat trebuie să indice obligatoriu *material BABRM sau publicat în BABRM... republicat/reprodus din BABRM*.

E. RESPONSABILITATE EDITORIALĂ

1. În contextul politicii generale editoriale ale Asociației responsabilul de ediție (președintele ABRM) și redactorul-șef (președintele Comisiei Editoriale a ABRM) sunt responsabili de conținutul BABRM. Aceste persoane își asumă responsabilitatea să reprezinte cât mai deplin interesele Asociației, scopul Buletinului și prerogativa de a susține o publicație lizibilă și balansată. Obligațiile, calificativele și drepturile coordonatorilor sunt descrise detaliat în sec. II, p. A.
2. Responsabilul de ediție și redactorul-șef sunt aleși de membrii biroului ABRM pentru 4 ani și eligibili încă un termen de 4 ani. Biroul ABRM poate schimba redactorul-șef și membrii redacției în caz că nu respectă politica editorială ABRM, nu contribuie la realizarea scopului BABRM.
3. Responsabilul de ediție și redactorul-șef activează ca voluntari fără remunerare din bugetul ABRM. Remunerare pot avea în cazul când își găsesc mijloace din sponsorizări. Biroul ABRM, la propunerea coordonatorului publicației poate încuraja activitatea redactorului responsabil și al membrilor redacției cu premii anuale dacă bugetul ABRM permite, sau din venitul de plasare a publicității

F. COLEGIUL DE REDACȚIE

1. Colegiul de redacție este responsabil de conținutul BABRM în contextul politicii generale editoriale ale asociației. Colegiul de redacție își asumă responsabilitatea să asigure că BABRM reprezintă interesele asociației, să realizeze scopul Buletinului și prerogativa de a susține o publicație oglindă a activității ABRM și filialelor ei.
2. Obligațiile, calificativele și drepturile membrilor colegiului de redacție sunt descrise detaliat în secțiunea II. p. B.
3. Colegiul de redacție este ales de membrii biroului ABRM pentru 4 ani și este eligibil să candideze încă un termen de 4 ani
4. Colegiul de redacție activează ca voluntari fără remunerare din bugetul ABRM. Remunerare pot avea din venitul de plasare a publicității dacă asemenea există.

G. PUBLICITATE

1. Reclama este admisă și încurajată de ABRM.
2. BABRM poate publica orice reclamă dacă nu vine în contradicție cu politica generală ABRM, valorile și misiunea bibliotecilor
3. ABRM oferă dreptul redactorului responsabil și membrilor colegiului de redacție să utilizeze veniturile din plasarea publicității pentru remunerarea efortului lor.

Secțiunea II : PERSONAL

A. REDACTOR ȘEF

1. Redactorul responsabil (RȘ) are autoritatea finală asupra conținutului fiecărui subiect .
2. Este responsabil de manuscritele materialelor prezentate, de managementul procesului de elaborare și editare a buletinului
3. Respectă politica generală și politica editorială a ABRM
4. Selectează, de comun acord cu colegiul de redacție, materialele spre editare în acord cu procedurile stabilite de politica editorială a ABRM
5. Citește, evaluează, decide, consultă cu membrii colegiului de redacție, propune spre editare
6. Este sau poate fi membru Biroului sau Consiliului ABRM
7. Monitorizează, conduce cu toate aspectele de producere, distribuție și management financiar al buletinului în concordanță cu politica ABRM
8. Ca manager al publicației delegă responsabilitățile membrilor colegiului de redacție, stabilește termene de realizare a activităților
9. Organizează și desfășoară ședințele colegiului de redacție
10. Furnizează noutăți membrilor colegiului de redacție și informează președintele ABRM despre activitatea colegiului

11. Servește ca persoană de contact și legătură cu președintele, consiliul și biroul ABRM
12. Stabilește și menține legături cu membrii ABRM
13. Organizează distribuirea buletinului membrilor ABRM

B. COLEGIUL DE REDACȚIE

1. Membrii colegiului de redacție (MCR) sunt reprezentanți din diverse tipuri de biblioteci, astfel asigurându-se diversitatea opiniilor, punctelor de vedere ale comunității bibliotecare.
2. MCR sunt, de regulă, membrii comisiei editoriale a ABRM.
3. MCR sunt sau pot fi membri ai Biroului și Consiliului ABRM.
4. Fiecare MCR este responsabil de câte o rubrică permanentă, asigură calitatea, plinătatea, prezența rubricii în fiecare număr al BABRM.
5. MCR pot să-și constituie un grup de lucru, din bibliotecari din diverse biblioteci, pentru a-și susține rubrica, pentru a asigura prezența tuturor tipurilor de biblioteci.
6. MCR adună materiale la rubrica de care este responsabil, citesc, evaluează, selectează, înaintează și propun RR materialele de valoare.
7. MCR au dreptul să evalueze și materialele altor rubrici decât cele de care sunt responsabili, astfel asigurând participare democratică în selectare, evaluare și editare a materialelor în concordanță cu politica editorială ABRM.
8. MCR se adună ori de câte ori sunt convocați de RȘ.
9. MCR au dreptul să propună convocarea ședințelor dacă consideră necesar.
10. MCR discută conținutul fiecărui număr BABRM, decid asupra variantei finale
11. MCR servesc drept agenți de publicitate al BABRM, promovează și distribuie publicația.
12. MCR caută mijloace sau sponsorizări pentru editarea BABRM în cazul când bugetul ABRM nu poate susține apariția lui.

Secțiunea III : LINII directoare pentru autori

BABRM este revista oficială a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Revista servește drept instrument de informare, promovare a activității ABRM, servește ca instrument de a scoate în evidență, de a promova și comunica tuturor membrilor ABRM noutățile semnificative, activitățile și inițiativele ABRM.

STILUL

ABRM acceptă stilul neformal dar informativ. Articolul trebuie să fie incitant, lizibil, util membrilor ABRM. Nu sunt acceptate notele la subsol, doar comentariile operelor citate sub formă de listă de referințe ori lista de referință.

FORMAT

1. ABRM preferă textul în format electronic cules în Word, caractere Times New Roman sau Arial, corp de literă 12, interval spațial 1,5. Materialul poate fi trimis pe adresa electronică: revista@mail.md, sau adresa e-mail a RR
2. Se acceptă și format hârtie. În acest caz materialul trebuie trimis în plic cu un plic de rezervă pentru răspuns pe adresa poștală a unuia din membrii Colegiului redacțional.
3. Formatul hârtie respectă aceleași cerințe: cules în Word, Times New Roman sau Arial, corp de literă 12, interval spațiere 1,5. O copie este suficient pentru ambele formate - electronic sau hârtie
4. Mărimea articolului nu trebuie să depășească 5 pag. format A4.

FOTOGRAFII:

ABRM acceptă preferențial foto digitale cu rezoluția jpeg 300 dpi

CERINȚE DE PROCESARE A TEXTULUI:

Materialele trimise prin e-mail, pe diskete or CD sunt însoțite de o copie pe hârtie. ABRM este capabilă să descifreze și convertească mai multe versiuni ale programului Word, dar preferă Word Windows. Dacă materialele sunt procesate în alt format indicați programul Word utilizat.

Teorie și practică biblioteconomică

Promovarea accesului la informația de interes public – condiție a democratizării societății

Olesea Coblean, lector la catedra
biblioteconomie și asistență informațională, USM

Accesul la informația de interes public reprezintă un subiect de actualitate maximă, întrucât societatea noastră se află la etapa edificării Societății Informaționale, urmează să parcurgă calea Integrării Europene. Practica internațională demonstrează impactul pozitiv al infrastructurii informaționale și de comunicații asupra dezvoltării societății contemporane, care constă în diversificarea posibilităților de *acces la informație și la resursele informaționale publice*.

Edificarea Societății Informaționale presupune extinderea în continuare a libertăților democratice și garantarea necondiționată a drepturilor omului. Or, dreptul la comunicare și informare ca drept fundamental al cetățeanului, va asigura accesul universal la informație și cunoștințe tuturor categoriilor sociale, va susține persoanele și organizațiile în accesul la informație și la cunoaștere în toate domeniile vieții sociale. În acest scop statul va extinde oportunitățile de furnizare a informațiilor pentru toți cetățenii, prin elaborarea și implementare unui cadru legislativ și instituțional adecvat, prin crearea de conținut digital și modernizarea suportului tehnologic.

Unul din principiile de bază ale edificării Societății Informaționale este *accesibilitatea* - atunci când este vorba despre drepturile fundamentale ale persoanei, fiecare cetățean este în *drept să ceară și trebuie să fie sigur că îi vor pune la dispoziție informațiile de interes public ale instituțiilor statului, organizațiilor neguvernamentale, structurilor private și de altă natură*. Punerea la dispoziția fiecărui membru al societății a informațiilor guvernamentale sau altui tip de informații de interes comun și posibilitatea discutării deschise a problemelor vitale ale cetățenilor va contribui neapărat la consolidarea democrației și a instituțiilor statului de drept prin participarea activă a cetățenilor la viața politică, *facilitarea accesului ne-discriminatoriu la informația publică*. Reieșind din cele menționate se constată că *problema accesului la informația de interes public reprezintă o strategie de importanță națională*.

Nivelul de dezvoltare a Societății Informaționale este direct proporțional cu nivelul de beneficiere a populației de tehnologiile informaționale în *satisfacerea cerințelor de acces la informație*. Anume acest aspect rămâne în Republica Moldova unul redus, fapt recunoscut de conducerea Republicii Moldova, care prin politica adoptată identifică obiectivele strategice de edificare în Republica Moldova a Societății Informaționale.

Conform principiilor europene două din principalele condițiile de edificare a Societății Informației sunt:

- dezvoltarea culturii informaționale, instruirea tuturor cetățenilor pentru folosirea avantajelor Societății Informaționale în viața și activitatea lor;
- democratizarea utilizării informației în scopul asigurării dreptului cetățeanului de a avea acces liber la resursele informaționale și la mijloacele informaționale și de comunicații.

Politica a plasat aceste condiții chiar primele în șirul celorlalte, ambele fiind direct legate de activitatea bibliotecilor. În același timp, “asigurarea accesului egal la informație, servicii și cunoștințe tuturor cetățenilor, luând în considerație necesitățile cetățenilor”, guvernul recunoaște importanța accesului la informație ca una prioritară și iarăși vizează direct bibliotecile alături de celelalte instituții furnizoare de informații.

Instituțiile infodocumentare sunt cele care promovează dreptul la informația de orice tip, fie ea culturală, politică, socială, de afaceri, despre piața muncii sau despre guvernul local și administrația publică locală. Cetățeanul, ca element al Societății Informaționale, trebuie să aibă drept și acces la asemenea informație. Accesul minim la informație presupune ca fiecare cetățean să obțină informațiile necesare interesului său.

Dreptul de acces la informație este incorporat în tratatele internaționale și europene ale drepturilor omului. Accesul la informație de interes public este considerat a fi un drept fundamental al omului. Interpretarea prevederilor tratatelor internaționale afirmă cu siguranță că accesul la informație este unul indispensabil și continuat în dreptul la informație.

În scopul evitării unor disensiuni de terminologie și de concept vom elucida câteva momente conceptuale. Există o anumită neînțelegere a noțiunii de acces la informație de utilitate publică (interes public), demonstrate prin câteva aspecte. Pe plan internațional se utilizează noțiuni – acces la informație de utilitate publică (interes public) aflate în posesia guvernului (dispuse de guvern). Așadar, prin *informație de interes public* se înțelege orice informație care privește sau care rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Este cert faptul că posibilitățile mass-media de a informa publicul depind în mod direct de felul în care principiul transparenței vieții sociale se reflectă în legislație. Legislația Republicii Moldova include numeroase prevederi (aproximativ 400 de acte normative) privind accesul la informație, inclusiv în Constituție. Constituția Republicii Moldova oferă expresie juridică în Art. 34 a accesului persoanei la informație de interes public. Adică dreptul persoanei de a fi informat prompt, clar în ceea ce privește măsurile preconizate sau luate de autoritățile publice; accesul liber la sursele de informare politică, științifico-tehnică, socială, culturală etc.; posibilitatea de a recepționa emisiunile radiofonice și

televizate; obligația autorităților publice de a asigura cadrul juridic necesar pentru difuzarea liberă și amplă a informației de interes public. În paragraful 2 al aceluiași articol este stipulat că autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice.

Este unanim recunoscut că democrația nu se poate construi fără drepturi, libertăți și obligații. Acestea trebuie cunoscute, respectate și conștientizate la nivelul fiecărui membru al societății. Este rolul, în primul rând, al autorităților publice să asigure accesul la informația pentru cetățeni, potrivit competențelor proprii, în scopul cunoașterii drepturilor lor, al obligațiilor față de instituțiile administrației publice. Or, democrația se bazează pe participarea cetățenilor. Există o tot mai mare înțelegere și necesitate pentru o guvernare transparentă și responsabilă, precum și pentru implicarea cetățenilor în elaborarea politicilor publice ce le afectează viața. De curând, cetățenii și organizațiile neguvernamentale sunt mobilizați și la elaborarea politicilor la nivel național și internațional.

Există câteva modalități prin care guvernele fac față acestor realități. În primul rând, este vorba de descentralizare, de delegarea puterii de luare a deciziei de la nivelul național la nivel regional. Multe țări europene au introdus forme noi de consultări publice. Acesta este un indiciu că țările europene conștientizează beneficiile implicării active a cetățenilor, în special asupra calității deciziilor luate și asupra implementării acestora. Participarea activă a cetățenilor contribuie la o încredere sporită a acestora în instituțiile statului, ridicând astfel nivelul de democrație în țară. Se poate spune cu certitudine că fortificarea legăturilor dintre guvernare și cetățeni este cea mai bună investiție pe termen lung în viitorul țării.

Majoritatea țărilor europene, în special cele din Europa de Vest, au adoptat cadrul legal ce asigură accesul la informația de interes public. Mai mult decât atât, în țările respective cantitatea și calitatea informației oferită publicului larg sunt în continuă creștere. La acest capitol mai există încă o mare diferență între țările Europei de Vest și din Europa Centrală și de Est. Drept exemplu poate servi Legea Finlandei cu privire la deschiderea activității guvernului, secțiunea 20: “Autoritățile vor face publice activitățile sale și serviciile prestate, precum și drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice ce cad sub incidența lor”. “Autoritățile vor avea grijă ca documentele (...) ce sunt de importanță majoră pentru publicul larg să fie disponibile în biblioteci, baze de date, sau prin alte mijloace accesibile publicului larg”.

Așadar, la nivel global ar trebui luate în considerare câteva aspecte: abordarea într-o concepție unică a proceselor privind producerea, prelucrarea, stocarea și difuzarea informației de interes public; crearea unui cadru instituțional și legislativ corespunzător care să permită dezvoltarea Societății Informaționale la nivel național și implicit, acordarea acestuia la cerințele circuitului informațional mondial; modernizarea continuă a circulației fluxurilor de informații între structurile administrației

centrale și locale prin procesarea informației cu ajutorul calculatorului; crearea unor instrumente de informare și comunicare pentru cetățeni în rețea cu administrația numită și aleasă, prin utilizarea metodelor actuale oferite de tehnologia informației (www pentru informare prin rețea, e-mail etc.)

Într-o societate democratică, accesul la documentele publice este important deoarece contribuie la sensibilizarea cetățenilor față de „subiectul public” și față de participarea la procesul decizional în domeniul de interes comun, formându-le o opinie asupra stării societății în care trăiesc și asupra autorităților care îi guvernează. Or, „accesul egal la informație pentru toți membrii ei este cerința fundamentală a unei societăți democratice. Pe măsură ce comunicarea electronică devine mai răspândită și un număr de informații și servicii devin accesibile în formă electronică, va rămâne important ca ea să asigure accesul la infotech tuturor. Aceasta presupune ca atât computerele, cât și rețelele electronice să fie disponibile pentru public, ca de exemplu în biblioteci și infochioscuri, servind astfel un număr mare de oameni ce nu-și permit accesul la tehnologia informației

În această ordine de idei se poate face referință la compartimentul *Guvernarea și democrația electronică* din *Strategia de edificare a Societății Informaționale*, unde se menționează că: „Asigurarea transparenței activității autorităților administrației publice și participarea cetățenilor la viața politică prin intermediul TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor) presupune: a) implementarea unui sistem de ghișee electronice de informare în spații publice, furnizând informații privind legislația, manifestările culturale locale, starea mediului. b) realizarea site-urilor web ale instituțiilor publice. c) dezvoltarea portalului guvernamental central care să permită interacțiunea cu instituțiile guvernamentale (...)”. De asemenea „Asigurarea accesului ne discriminatoriu la informația publică și respectarea principiilor confidențialității datelor personale”. În asemenea situație doar instituțiile infodocumentare pot să asigure accesul cetățenilor la informațiile (documentele) publice, deoarece ele constituie o infrastructură a serviciilor de informare educaționale, culturale și tehnice etc. Instituțiile infodocumentare răspund exigențelor drepturilor fundamentale ale omului, oferind informații, cunoștințe și cultură, educând în materie de cetățenie.

Situația actuală din Republica Moldova impune administrația să fie angajată într-un proces de schimbare și eficientizare a activității prin implementarea TIC, reunind trăsăturile de bază: folosirea noilor TIC (e-mail, chat, site-uri Internet etc.). O atenție sporită trebuie însă acordată analizei și stabilirii nevoilor de informare ale colectivității servite și modul de obținere a informațiilor de care cetățenii au nevoie. Or, *instituțiile infodocumentare î-și axează activitatea mai mult pe nevoile de informare ale cetățitorilor*. Pentru aceasta se cere o administrație centrală pentru toate problemele tehnice legate de biblioteci, fonduri mai importante acordate proiectelor interdepartamentale, finanțări de servicii destinate unei utilizări comune a bibliotecilor și un program național privind strategii regionale de gestiune a informației.

Statul va trebui să sprijine crearea unei rețele de biblioteci eficiente care să presteze servicii de calitate. Finanțarea acestora este justificată prin faptul că bibliotecile sunt în serviciul de bază al societății informației. În majoritatea țărilor vestice, parlamentele au votat legi prin care bibliotecilor publice le revine obligația de a răspunde oricăror nevoilor de informare, cunoștințe și de cultură ale populației. Finanțarea în acest scop se asigură atât de la bugetul central, cât și de la bugetele locale.

Cunoaștem cu toții sloganul: “Un om informat este un om puternic, un învingător”, care poate fi re-formulat în felul următor: “O societate informațională este o societate bogată și prosperă”. Atâta timp, cât în *societatea noastră dreptul la informație, de orice gen, nu se va afirma ca o valoare general acceptată și respectată, vom rămâne în urma progresului*. De aceea, pentru juriști, jurnaliști și nu în ultimul rând pentru bibliotecari realizarea dreptului la informație și a libertății de exprimare este, de fapt, o obligație.

În Republica Moldova este necesar ca cetățenii să fie informați despre dreptul lor de acces la documentele publice și despre modalitățile de exercitare a acestui drept. Informația de interes public trebuie să fie expusă și pe suporturi electronice (pagini web). Publicitatea încurajează participarea critică a publicului față de chestiunile de interes general (de exemplu, față de dosarele administrative privind lucrările publice), ceea ce constituie un element important al democrației și al eficienței administrațiilor.

Autoritățile publice sunt libere să aleagă mijloacele adecvate pentru a face cunoscute informațiile de interes public: să publice informațiile în publicațiile oficiale, pe pagini Internet sau pe orice alt suport comod de consultat pentru public. Punerea în aplicare a unei pagini Internet este, probabil, metoda cea mai economică pentru autoritățile publice pentru a pune documentele publice la dispoziția unui număr mare de persoane. Astfel apare necesitatea ca documentele publice să se găsească în locuri adecvate, ușor accesibile publicului. Ar fi responsabilitatea bibliotecii să ofere asemenea documente în mod electronic, precum și să răspundă la orice tip de întrebări de caracter public. Practica multor țări cum ar fi Estonia, Italia, Suedia etc. au demonstrat eficiența organizării e-serviciilor cu conținut public de către biblioteci.

Bibliografie:

1. Accesul la informație. Reglementări. Comentarii. Cazuri / Centrul Acces-info. – Ch., 2006. – ISBN 978-9975-78-066-7.
2. Accesul la informație în democrațiile consolidate și în Republica Moldova / Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din Republica Moldova. – Ch. : Universitas, 1999. – 342 p.
3. Ai dreptul să știi: ghid practic pentru accesul la informație. – Ch., 2003.
4. Ghidul Cetățeanului: un ghid al instituțiilor publice și a căilor de acces spre informația cu caracter public / Igor Munteanu, Ion Cuhal, Alexandru Oprunenco,.... – Ch.: Cartier, 1998. – 104 p.
5. Fii informat! : întrebări – răspunsuri / Centrul „Acces- info”. – Ch., 2006. – 32 p.
6. Furdui, Viorel. Ghidul juridic al alesului local. – Ch.: Ed. TISH, 2004. – 240 p.

7. Manda, Corneliu. Administrația publică și cetățeanul. Structuri. Autorități. Informație publică. – București: Ed. Tehnică, 1997. –120 p.
8. Transparența în procesul decizional: practici și perspective: conf. int.(27-28 iunie 2006; Chișinău) / coord. Centrul Acces-info. – Ch., 2006.
9. Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения: практическое пособие. – М.: Либерия, 2000. – 128 с.
10. www.acces-info.org.md
11. www.lexaccess.org.md

Cultura informațională: standarde internaționale

Eugenia Bejan, Director adjunct,
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Cultura informațională este un factor determinant în dezvoltarea Societății Informației și Cunoașterii. O societate bazată pe studiul de-a lungul întregii vieți este de neconceput fără o cultură informațională durabilă. Colocviul la nivel înalt, organizat de IFLA și UNESCO și desfășurat în noiembrie 2005 la Biblioteca Alexandrina din Alexandria, Egipt, a lansat „Declarația de la Alexandria cu privire la cultura informațională și instruirea pe parcursul întregii vieți”¹. În această declarație se menționează că, la baza instruirii continue stă cultura informațională, care îi ajută pe oameni să caute, evalueze, utilizeze și creeze informația în scopul atingerii scopurilor personale, sociale, profesionale și educaționale. De asemenea, Declarația de la Alexandria îndeamnă instituțiile guvernamentale și organizațiile non-guvernamentale să promoveze politici și programe în domeniul culturii informaționale și instruirii pe parcursul întregii vieți.

Specialiștii în biblioteconomie și știința informării, de mai bine de zece ani, poartă discuții asupra definirii conceptului „cultura informațională”. În rezultat, cea mai des utilizată este definiția dată de ALA (Asociația Bibliotecilor Americane) în 1989: „Pentru a avea cultură informațională o persoană trebuie să conștientizeze necesitatea informației, să poată localiza, evalua și utiliza eficient informația”².

Conceptul de „cultură informațională” cuprinde în sine sau are o legătură strânsă cu alți termeni:

Fluența informațională – folosirea competențelor informaționale;

Formarea utilizatorilor, instruirea utilizatorilor – abordarea globală a instruirii utilizatorilor în domeniul accesului la informație;

Instruirea bibliografică – instruirea beneficiarilor în vederea căutării și acumulării informației;

Orientarea în bibliotecă – formarea abilităților de utilizare a bibliotecii;

Dezvoltarea abilităților informaționale – procesul de facilitare a abilităților informaționale;

Competențe informaționale – cuprinde abilitățile ce țin de cultura informațională.

Deseori cultura informațională este confundată cu competențele de utilizare a tehnologiilor informaționale. Dar a poseda o anumită cultură informațională nu înseamnă doar să poți utiliza computerul, diverse soft-uri, baze de date, Internet-ul și alte tehnologii. Cultura informațională presupune în mare parte utilizarea eficientă a informației, înțelegerea aspectelor economice, legale și sociale legate de utilizarea și răspândirea informației.

Instituțiile și persoanele care au în responsabilitate formarea culturii informaționale trebuie să se orienteze spre anumite standarde în domeniu acceptate la nivel internațional.

Primele standarde au fost elaborate în SUA. În 1998 Asociația Americană a Bibliotecarilor Școlari (AASL) și Asociația pentru Comunicații și Tehnologii Educaționale (AECT) au publicat „Standarde pentru cultura informațională la elevi”³.

În anul 2000 ACRL (Asociația Bibliotecilor de Colegiu și de Cercetare), care face parte din ALA, a adoptat și publicat „Standarde pentru competențe de cultură informațională în învățământul superior”⁴. Acest document stabilește 5 standarde și 22 de indicatori de performanță pentru determinarea nivelului de cultură informațională la studenți. Conform acestor standarde, studentul cu un anumit nivel de cultură informațională poate

- 1) determina natura și cantitatea informației de care are nevoie;
- 2) accesa informația dorită în mod efectiv și eficient;
- 3) evalua informația și sursele de informare în mod critic, asimila informația selectată în sistemul său de cunoștințe și valori;
- 4) utiliza informația pentru realizarea unei sarcini specifice individual sau în grup;
- 5) înțelege multe dintre problemele economice, legale și sociale legate de utilizarea informației, folosește informația în limitele eticii și legalității.

În bună parte, standardele elaborate de ACRL se regăsesc în Manifestul „Standarde pentru cultura informațională în învățământul superior”⁵, adoptat la Întrunirea a III-a pentru determinarea competențelor informaționale, desfășurată în Mexic la 11 octombrie 2002. Manifestul conține 8 competențe în cultura informațională, care întrunesc 45 de abilități:

1. Înțelegerea structurii cunoașterii și a informației;
2. Determinarea profilului informației necesare;
3. Construirea strategiei eficiente de căutare și găsire a informației;
4. Obținerea informației;
5. Analizarea și evaluarea informației;

6. Integrarea, sintetizarea și utilizarea informației;
7. Prezentarea informației cercetate;
8. Respectarea drepturilor de autor.

IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci) se preocupă în mod deosebit de aspectele ce țin de cultura informațională din 1990, când s-a constituit un Grup de lucru pentru Formarea Utilizatorilor. În 1993 această structură s-a transformat în Masa Rotundă pentru Formarea Utilizatorilor, iar în 2002 în Secțiunea IFLA pentru Cultura Informațională. Această secțiune se preocupă de toate aspectele ce țin de cultura informațională: formarea utilizatorilor, stilurile de învățare, utilizarea computerului și a mijloacelor media în procesul de predare și învățare, resursele informaționale în rețea, parteneriatul cu personalul didactic în dezvoltarea programelor de instruire, învățământul la distanță, instruirea bibliotecarilor în predarea culturii informaționale. Misiunea Secțiunii este de a disemina informația despre programele de cultură informațională existente. În acest scop a fost creată, în colaborare cu UNESCO, o bază de date a publicațiilor, resurselor cu referire la cultura informațională⁶.

În iulie 2006 Secțiunea a publicat în varianta finală „Liniile directorii pentru cultura informațională și instruirea pe parcursul întregii vieți”⁷.

Acest ghid are scopul de a crea un cadru unic pentru specialiștii preocupați de inițierea unui program de formare a culturii informaționale. Documentul este destinat, în primul rând, bibliotecilor din instituțiile de învățământ, dar poate fi aplicat cu succes și de bibliotecile publice. El poate fi adaptat și modificat de către bibliotecari în concordanță cu necesitățile și posibilitățile instituției în care activează. Principiile, procedurile, recomandările, conceptele, incluse în aceste Liniile directorii, sunt o compilare din diferite documente internaționale cu privire la cultura informațională publicate anterior.

Standardele promovate de Liniile directorii IFLA se structurează pe 3 componente:

- *Accesarea informației*
- *Evaluarea informației*
- *Utilizarea informației*

Fiecare componentă prevede deținerea de către utilizator a anumitor cunoștințe și abilități.

La compartimentul *Accesarea informației* utilizatorul

- Recunoaște că are nevoie de informație
- Decide să caute informația
- Definește necesitatea de informație
- Inițiază procesul de căutare a informației
- Identifică și evaluează potențialele surse de informație
- Dezvoltă strategiile de căutare
- Accesează sursele informaționale selectate
- Selectează, adună informația găsită

La compartimentul *Evaluarea informației* utilizatorul

- Analizează și examinează informația găsită
- Generalizează și interpretează informația
- Selectează și sintetizează informația
- Evaluează exactitatea și relevanța informației găsite

- Aranjează și împarte informație pe categorii
- Grupează și organizează informația
- Determină care este cea mai bună și mai utilă informație

La compartimentul *Utilizarea informației* utilizatorul

- Găsește noi modalități de a comunica, prezenta și utiliza informația
- Aplică informația găsită
- Personalizează informația folosită
- Prezintă un produs informațional nou
- Înțelege aspectul etic în utilizarea informației
- Respectă prevederile legale în utilizarea informației
- Respectă proprietatea intelectuală
- Folosește standardele relevante pentru referințe bibliografice

Rolul principal în promovarea și realizarea practică a acțiunilor de formare a culturii informaționale îi revine, conform acestor Linii directorii, bibliotecarului. El are sarcina de a facilita procesul de instruire și cunoaștere. Fiind expert în accesarea informației, în selectarea resurselor informaționale el va putea să învețe și pe alții să utilizeze informația în procesul de învățare. Fiecare bibliotecar trebuie să urmeze următorul îndemn:

¹ *The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning*. Alexandria, 2005 [02.03.2007]. <http://www.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html>

² American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. *Final Report*. Chicago: ALA, 1989

³ American Association of School Librarian; Association of Educational Communications and Technology. *Information Literacy Standards for Student Learning*. Chicago: ALA, 1998

⁴ ACRL. *Information Literacy Competency Standards for Higher Education*. Chicago, 2000 [02.03.2007] <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm>

⁵ *Information Literacy Standards for Higher Education: A Manifesto/ Third Meeting on Information Competencies*. Ciudad Juarez, 2002. 4 p.

⁶ IFLA; UNESCO. *International Information Literacy Resources Directory*. [04.023.2007]. <http://www.uv.mx/usbi%5Fver/unesco/>

⁷ IFLA. *Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning*. [02.03.2007]. <http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf>

Cultura informațională vs educația intelectuală: implicații și responsabilități ale bibliotecii din învățământ

De ce acest subiect:

- un aspect insuficient abordat, fiind chiar necunoscut de către bibliotecari;
- drept urmare nu sunt utilizate efectiv pârghiile și posibilitățile bibliotecilor;
- studenții des părăsesc instituțiile de învățământ (colegii, universități, licee) fără abilitățile și competențele necesare de a se orienta /descurca în Societatea Informațională și a Cunoașterii (concluzia autorului; situații similare și în alte țări);
- necesitatea confirmării rolului de actor efectiv al bibliotecii în procesul educațional, în implementarea principiilor Procesului Bologna;
- sprijinirea reformelor în sistemul învățământului;
- interes individual;

Instituțiile de învățământ (în mod special, universitățile, colegiile), pregătind tineretul pentru profesiunile și specialitățile concrete, nu se pot limita numai la rolul de a crea specialiști, ci trebuie să tindă și spre o formare generală, predând și cunoștințele care se referă la societate. Funcția educațională este parte integrantă a conceptului general instituțional (al universității, al colegiului etc.).

Câteva repere generale de ordin pedagogic. **Ce este „educația”?** Educația este un fenomen existențial, o formă de manifestare a realității socio-umane. Educația este o formă de acțiune umană, practică, efectivă, de mare complexitate. Educația este o acțiune conștientă. Educația are un caracter social și axiologic, permanent și prospectiv. Educația este cea, care selectează influențele mediului social, le prelucrează și le transmite de la societate la individ. O parte din aceste influențe țin de valorile științifice și umaniste, fapt ce se referă la educația intelectuală (2, p. 63).

Componentele educației intelectuale:

Educația intelectuală este latura educației, care constă în transmiterea cunoștințelor, formarea și dezvoltarea capacităților cognitive ale subiecților educaționali, în modelarea cognitivă a personalității acestora (2, p. 63). De aici, două componente de bază ale educației intelectuale:

- **informativă** (constă în transmiterea cunoștințelor științifice din toate/diverse domenii de activitate);
- **formativă** constă în formarea și dezvoltarea structurilor cognitive, de asimilare și de prelucrare a acestor cunoștințe.

Caracteristicile educației intelectuale:

- deplasarea accentului de pe cunoașterea pe sine spre cunoașterea pentru sine și pentru societate/comunitate;
- orientarea pentru educația permanentă, oferind instrumente fundamentale de modelare a acesteia;
- educația intelectuală constituie baza celorlalte componente ale educației (morală, estetică, fizică etc.), fiind deschisă acestora.

Obiectivele educației intelectuale:

- *a învăța să fii creativ* (informarea intelectuală: deținerea cunoștințelor teoretice și practice; deschidere către schimbări; integrarea cunoștințelor în sisteme interdisciplinare);
- *a transforma potențialul în performanță* (formarea intelectuală: restructurarea și echilibrarea internă a proceselor și capacităților psihice ca urmare a informațiilor asimilate);
- *dezvoltarea continuă a potențialului creativ.* (2, p.64)

Cele expuse ne permit să conchidem, că **orientarea pentru educația intelectuală este primordială în procesul educațional**. Nu în zădar, majoritatea publicațiilor din domeniul pedagogiei învățământului acordă un prim-spațiu acestei componente a educației (2, 3). Concluzia noastră este confirmată și prin enumerarea principiilor inerente Procesului Bologna, la care a aderat Republica Moldova: mobilitatea studenților și a cadrelor didactice; autonomia universitară; participarea studenților la guvernare; calitatea procesului educațional; responsabilitatea publică pentru învățământ; instruirea permanentă; corelarea strânsă între spațiul învățământului și cel al cercetării. Aceste principii pot fi transformate în practică de oameni formați intelectual, cu deprinderi și cunoștințe integrate.

Educația intelectuală, în mare parte, se fundamentează pe **cultura informațională**. Putem menționa chiar existența unei proporții directe între cultura informațională și educația intelectuală. Or, obiectivele educației intelectuale (identificarea și valorificarea creativității, transformarea potențialului creativ în performanță, instruire permanentă) sunt acceptate, conștientizate și realizate de oameni bine informați, care știu să aprecieze, să caute, să utilizeze, și mai ales să disemineze informația. Puternic intelectual este acela, care deține informația (se zice chiar: cultura informațională este abilitatea de a supraviețui în secolul al XXI-lea) . Creativitatea individului, deschiderea acestuia pentru instruirea permanentă – sunt amplificate de capacitatea de a se orienta în fluxul informațional, de a beneficia eficient de facilitățile și de a ocoli provocările societății informaționale, de a implementa tehnicile și metodele muncii intelectuale.

Să urmărim în continuare care sunt **componentele culturii informaționale** ca parte integrantă a educației intelectuale (autorul acceptând cultura informațională drept complexul de cunoștințe și deprinderi privind localizarea, evaluarea, utilizarea, gestionarea și diseminarea informației necesare):

Componentele educației intelectuale	Componentele culturii informaționale	Activități, forme implementate în biblioteci
Informativă	Transmiterea cunoștințelor privind: definiția și semnificația termenilor din domeniul bibliologiei, informării și documentării; repere din istoria cărții, tiparului și a scrisului în contextul edificării Societății Informaționale și a Cunoașterii; sisteme info-bibliotecare: structuri, resurse, servicii (aspect local, național, internațional); resurse (fluxul) informațional-documentare (genuri, produse de	Curs oficial (statisticile internaționale ne orientează la 22 de ore vs 30 de ore în Rep. Moldova) (4); mini-cursuri la inițiativa bibliotecilor (gen „Produse de informare modernă”, „Structuri info-bibliotecare din Republica Moldova”; crearea suportului educațional (editare cursuri, manuale, recomandări etc.); forme in-formale (procesul

	informare modernă, specific) și altele	de transmitere a cunoștințelor unui individ în parte etc.);
Formativă	Definitivat în baza experienței Conferinței Permanente a Bibliotecilor Naționale și Universitare din Marea Britanie (7 componente formative) (4):	
	<p>Abilități de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a recunoaște nevoia de informare; 2. a formula nevoia de informare (tip resurse; formulare explicită; aspect tematic, cuvinte cheie; acces la resurse etc.); 3. a construi strategii pentru localizarea informației (structuri info-documentare locale și naționale; construirii și generării bazelor de date tradiționale și electronice etc.); 4. a localiza și de a accesa informația (tehnici de căutare); 5. a compara, de a evalua informația obținută și de a se documenta (înțelegerea aspectelor ce țin de autoritate (autor, revistă prestigioasă etc.); extragerea adecvată a informației; tehnici de lectură; tehnici de conspectare etc.) 6. a organiza, a aplica și a comunica informația (elaborarea, prezentarea și citarea referințelor; construirea unui sistem bibliografic personal; comunicarea eficientă; cunoașterea aspectelor legate de copyright și plagiat); 7. a sintetiza și de a construi pe baza informației existente, contribuind la cunoașterea nouă (transformarea cunoștințelor în cunoaștere; cunoașterea și direcționarea vectorilor Societății Cunoașterii 	<p>Impactul activităților specificate la componenta informativă.</p> <p>Diverse forme și activități, campanii, de ex.: cazul Bibliotecii Publice de Drept – campania „Nu <u>plagiatului@bibliotecii</u> tale”; cazul DIB ULIM: experiențe reprezentative: Clinica informațională; campania (inițial – Luna) „În sprijinul licențiatului”, program „Grija pentru noii beneficiari” etc.</p> <p>Recomandare: Comunitatea nu va fi satisfăcută prin activități sporadice și anacronice; să ne mobilizăm pentru proiecte, programe, colecții publicații etc.</p>

„Educația pentru cultura informației este o responsabilitate a tuturor furnizorilor de informație”, - menționează specialistul român Octavia-Luciana Porumbeanu (4). Dar abordarea strategică a problemei necesită conștientizarea problemei și coordonări /implicații din partea factorilor de resort (Ministerul Educației și Tineretului, conducătorii instituțiilor de învățământ etc.).

Și încă un aspect foarte important: să reținem, că omului nu-i poți da nimic cu sila, poți numai să-i iei. Deci, este absolut necesar ca fiecare membru al comunității servite (cadru didactic, student, cercetător etc.) să conștientizeze, să accepte indispensabilitatea formării informaționale. Este un răspuns la provocările Societății Informaționale și Cunoașterii, dar și un atribut obligatoriu unui membru activ al comunității (alături de cultura generală, cultura economică, cultura juridică, cultura ecologică etc.).

Referințe bibliografice:

1. Corghenci, Ludmila. Activități specifice managementului cunoașterii la Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM: conceptualizări și implementări. In: InfoAgrarius, 2006, nr 1, p. 3-6.
2. Floander, Ion; Zidaru, Marian; Tănase, Ovidiu Cristian. Pedagogia învățământului superior. Constanța, 2006. 148 p. ISBN 978-973-87876-2-9.
3. Hațieganu, Iuliu. Universitate și națiune. In: Idealul universității moderne. Cluj-Napoca, 1994, p. 203-218.

4. Porumbeanu, Octavia-Luciana. Utilizatorii și intermediarii de informații și documente în epoca contemporană [online] București (Ro), 2003. [citat la 12 ianuarie 2007] Accesibil pe Internet <URL:<http://www.unibuc.ro/ebooks/filologie/utilizatorii>>.
5. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare: materialele ses. șt. din 21 oct. 2005. Univ. Liberă Int. din Moldova. Ch., 2006. 107 p.

Instruire profesională

Instruire profesională pentru bibliotecarii din rețeaua bibliotecilor agricole

În perioada de 2-3 noiembrie anul 2006, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, de comun acord cu Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova, a organizat seminarul cu genericul **“Activitatea bibliotecilor la etapa actuală: realizări și tendințe”**. La seminar au participat bibliotecarii din rețeaua bibliotecilor agricole din Republica Moldova: 9 biblioteci ale colegiilor și 10 biblioteci ale instituțiilor de cercetări în domeniul agriculturii. Comunicările au fost pregătite de către colaboratorii BRȘA: Ana Cechirlan, Natalia Gula, Iulia Tătărescu, Ana Rurac, Nina Fala, Alexandra Caraiman, moderator - directorul bibliotecii Ludmila Costin. Pentru participanți a fost pregătită o mapă documentară cu materiale referitoare la problemele puse în discuție.

În programul seminarului:

2 noiembrie

1. Activități profesionale în anul 2006: relatări ale participanților (Anul bibliologic, Conferința ABRM, Conferința ABIR, Conferința ULIM ș. a.);
2. Cadru de reglementare a activității de bibliotecă;
3. Noi standarde în biblioteconomie;
4. Evidența colecțiilor de bibliotecă. Statistică de bibliotecă.

3 noiembrie

1. Noi modificări și schimbări în CZU
2. AGORA: oportunități și beneficii p/u utilizatori
3. Prezentarea paginii WEB a ABRM
4. Publicații periodice de specialitate
5. Intrări noi de tematică agricolă în colecțiile BRȘA (sinteză documentară)

I. T.

Acțiune de suflet și profesionalism

Nina Țarlungă, bibliotecar, Colegiul Agricol Țaul

Contribuția bibliotecarului într-o instituție de învățământ este de a sprijini activitatea didactică. Tineretul studios din instituțiile medii de specialitate are nevoie de servicii care să contribuie atât la dezvoltarea cunoștințelor cât și la dezvoltarea lor intelectuală, astfel bibliotecarul trebuie să se perfecționeze în permanență pentru a face față necesităților culturale și de informare a studenților.

Afară de autoinstruirea personală un suport reprezentativ în perfecționarea bibliotecarilor din colegii îl are schimbul de experiență și participarea la diverse acțiuni de instruire. Sub acest aspect sunt foarte binevenite seminarele și atelierele organizate de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM, centru metodologic pentru bibliotecile din instituțiile de profil agrar din republică.

Recent, la 3-4 noiembrie 2006, a avut loc seminarul organizat de BRȘA cu genericul: „Activitatea bibliotecarilor la etapa actuala: realizări și tendințe”. Afară de comunicările propriu zise, la care mă voi referi mai jos, s-a făcut o trecere în revistă a activităților anului 2006: Anul Bibliologic, Conferința anuală a ABRM ș. a. Aceste informații au fost foarte binevenite pentru participanții seminarului, dat fiind faptul că nu fiecare bibliotecar a avut posibilitatea de a participa la forurile numite.

Interes deosebit au provocat temele ședințelor în cadrul secțiunilor conferinței ABRM: „legislația de bibliotecă”, “deontologia profesională” (despre etica comunicării profesionale și Codul Etic al bibliotecarului). Dna Ludmila Costin, directoarea BRȘA, a prezentat o informație despre Asociația Internațională a Specialiștilor în Domeniul Informației Agrare, membru al căreia este și BRȘA. Prioritățile Asociației sunt: elucidarea rolului informației agrare în procesul de integrare europeană, schimbul internațional de informații prin intermediul noilor tehnologii informaționale, cooperarea bibliotecilor agricole, consultații și instruire la distanță.

Prima comunicare în cadrul seminarului (prezentare de dna L. Costin) a fost consacrată cadrului de reglementare în domeniul biblioteconomiei. Prezentatoarea a subliniat importanța cunoașterii cadrului legislativ pentru activitatea bibliotecilor și protejarea drepturilor bibliotecarului. În mapa, pe care a primit-o fiecare participant, ca suport documentar este lista documentelor legislativ-normative care pot fi utile în activitatea zilnică, fapt pe care îl menționez ca o facilitate pentru bibliotecarii, care nu întotdeauna își cunosc atât drepturile cât și obligațiile.

O problemă mai puțin cunoscută în bibliotecile din instituțiile medii de specialitate este utilizarea standardelor de bibliotecă, temă abordată în comunicarea dnei Iulia Tătărescu, care a vorbit despre standardele din domeniu adoptate în aa. 2005-2006.

Prima zi a seminarului s-a încheiat cu scurte relatări ale bibliotecarilor din colegii și instituțiile de cercetare despre activitatea sa și problemele cu care se confruntă.

Ziua a doua a fost consacrată temelor practice a tehnologiilor de bibliotecă. Șefa departamentului Achiziții și Prelucrare Analitico-sintetică a documentelor, dna Ana Cechirlan a prezentat instrucțiunea “Evidența colecțiilor de bibliotecă”, aducând lămuriri de rigoare asupra fiecărui capitol. O temă aparte a fost statistica de bibliotecă și în special îndeplinirea raportului statistic anual 6-c. Responsabilă de totalizarea datelor din rețeaua bibliotecilor agricole, BRȘA se confruntă cu unele greutăți în lipsa datelor corecte prezentate de biblioteci. Am primit lămuriri clare și concrete referitor la această problemă.

Natalia Gula, bibliotecar principal, responsabil de indexarea CZU a documentelor intrate în colecțiile BRȘA, ne-a vorbit despre noile modificări și schimbări în Clasificarea Zecimală Universală, am primit și informația în scris asupra schimbărilor principale survenite în ultimul timp.

La acest seminar am aflat multe lucruri noi, care pot fi utilizate in activitatea de toate zilele a bibliotecii, am luat cunoștință cu publicațiile de profil agrar editate în anii 2005-2006, cu publicațiile periodice de specialitate, ne-a fost prezentata pagina WEB a ABRM.

Fiecare temă a prezentat interes și a trezit discuții, întrebări și propuneri. Vreau să remarc, în special, profesionalismul și interesul manifestat de toți organizatorii seminarului, ne-am simțit oaspeți doriți, tratați cu căldură și bunăvoință. Doamnele si-au manifestat nu numai experiența profesionala, dar si calitățile de bune gospodine, servindu-ne la ceai si cafea cu copturi foarte gustoase. Toate acestea pot fi spuse și despre alte seminare si ateliere organizate de această bibliotecă. Prin acest articol vreau, din numele colegelor care au participat la seminar, sa le mulțumesc mult pentru organizarea acestui seminar, la care am fost încurajate de a ne desfășura activitatea cu mai mult suflet si cu încrederea, ca profesia de bibliotecar va fi tratată de societatea în care trăim la valoarea pe care o merită.

Atelier profesional pentru bibliotecile din colegii

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (comisia "Formare profesionala continua. Etica si deontologie (FED)" și secțiunea "Biblioteci de colegii") organizează in anul 2007 un ciclu de întruniri profesionale cu genericul "Biblioteca de Colegiu: aliniere la cerințele Societății Informaționale si a Cunoașterii".

Reuniunile urmăresc scopul de a amplifica cunoștințele si deprinderile bibliotecarilor, de a aprofunda comunicarea profesionala inter-bibliotecara, de a stabili relații de colaborare la nivelul managerilor funcționari si al bibliotecarilor, de a uni eforturile in soluționarea problemelor profesionale.

Prima întrunire din acest ciclu a fost atelierul profesional „Cultura informaționala a beneficiarilor si a personalului Bibliotecii de Colegiu — cerința indispensabila a Societății Informaționale si a Cunoașterii”, organizat la 21 februarie 2007 in incinta Bibliotecii Colegiului Financiar Bancar.

- *Grup-țintă:* angajați ai bibliotecilor de colegiu, responsabili ai rețelelor din bibliotecile universitare.
- *Organizatori:* Biblioteca Colegiului Financiar Bancar, comisiile ABRM "FED" și "Cultura informațională"; secțiunea ABRM "Biblioteci de colegiu".
- *În program:* comunicări: Cultura informațională: concepte si standarde internaționale (E. Bejan); Cultura informaționala vs de educația intelectuală: implicații si responsabilități ale bibliotecii din învățământ (L. Corghenci); Metode formale de educare a culturii informaționale. Cazul Bibliotecii CC (T. Ambroci); Referințe bibliografice: conținut, formă și structură (I. Tatarescu).

Prezentări informațional-aplicative în cadrul atelierului: Descrierea bibliografica a genurilor concrete de documente: cărți; contribuții (L. Corghenci); brevete de invenții, standarde, cataloage industriale (V. Sobețchi); norme în construcții, documente normative (T. Ambroci); documente electronice, acte oficiale: legi, hotărâri etc. (V. Ghetu).

La seminar au participat afit bibliotecari din colegiile tehnice, medicale, de informatică, de construcții, agricole, cât și persoanele responsabile de asistența metodologică a activității rețelelor de biblioteci specializate

din Moldova de la bibliotecile Universității de Stat, Universității Agrare, Universității Tehnice, Universității din Bălți. Aspectul organizatoric înalt al atelierului a fost susținut de către Asociația Colegiilor din Republica Moldova.

FOTOGRAFIE !!!

I. T.

Masă rotundă pentru bibliotecile universitare

Viorica Lupu, secretar ABRM

Biblioteca Republicana Științifică Agricolă, în colaborare cu secțiunea “Bibliotecă universitară” a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a organizat la 22 februarie 2007, o masă rotundă cu genericul “Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul integrării resurselor informaționale naționale”. Subiectele discutate în cadrul întrunirii:

- ✓ RAMEAU ca instrument de indexare;
- ✓ Instrumentele de indexare ale bibliotecilor universitare aplicate la etapa actuală;
- ✓ Compatibilitatea resurselor lingvistice în cadrul proiectului SIBIMOL;

La masa rotundă au participat 29 de persoane – reprezentanți ai serviciilor de prelucrare analitico-sintetică a documentelor din bibliotecile universitare și specialiști în indexare din alte tipuri de biblioteci din Chișinău.

Întrunirea a avut ca scop elucidarea problemelor existente la etapa actuală cu privire la resursele lingvistice - prezența, calitatea și utilizarea cărora au un impact considerabil asupra procesului de prelucrare a documentelor și nemijlocit asupra eficienței funcționale a sistemelor automatizate de bibliotecă. O cerință de bază față de resursele lingvistice ale sistemelor automatizate este compatibilitatea lor cu resursele lingvistice ale altor sisteme, ceea ce este foarte important în contextul implementării proiectului SIBIMOL și schimbului de informații bibliografice.

Modalitatea petrecerii întrunirii (masă rotundă) a fost aleasă intenționat de organizatori pentru a implica în discuții nefomale toți participanții, care au și prezentat pe scurt starea de lucruri la subiectele abordate în instituția sa. Ca rezultat au fost conturate următoarele probleme: se simte o necesitate vădită de elaborare a unor concepte, strategii de dezvoltare a resurselor lingvistice; de a stabili unele modalități de optimizare a procesului de indexare coordonată la nivel național; de a studia experiența altor biblioteci, de a generaliza această experiență și a elabora instrumente de lucru calitative care ar contribui la creșterea preciziei și plenitudinii informației livrate de sistemele informaționale.

Recomandări:

1. Armonizarea la nivel național a resurselor lingvistice utilizate de biblioteci în procesul de indexare;
2. Analiza posibilităților de utilizare a repertoriului RAMEAU ca instrument de indexare, luând în considerație specificul bibliotecii;

3. Crearea unui grup de lucru constituit din reprezentantul Centrului SIBIMOL și lucrători ai bibliotecilor specializate pentru amplificarea aspectului metodologic de creare a limbajelor de indexare în următoarea componentă: A. Panici, V. Lupu, S. Cîrlan, M. Vataman, E. Madan, L. Covalschi, T. Nistor, E. Adașan.

Aniversări

CÂȘTIGĂM ÎN PREZENT - CONSTRUIM PENTRU VIITOR

Biblioteca Municipală în an aniversar

. Lidia Kulikovski, dr., conf. univ., director

Anul 2006 este anul în care Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” sărbătorește, la 19 octombrie, 130 de ani de lectură publică municipală. Chiar dacă unii susțin că BM nu ar avea atâția ani, chiar dacă două mari biblioteci – Naționala și Municipală revendică la trecutul aceleiași biblioteci, noi vom consemna aniversarea. Pentru că nici controversata Maria Ișaev (BM), nici apreciată Nina Negru (BN) nu au putut demonstra convingător că cineva din ele are cu adevărat dreptate. Lăudabil este în această dispută faptul că prin strădania ambelor biblioteci s-a demonstrat că există în orașul Chișinău istorie și tradiție biblioteconomică, lăudabil este că aceste biblioteci au adus mai multă lumină într-un domeniu foarte adânc și cu grijă îngropat, lăudabilă este intenția BM și BN de a scrie *o istorie adevărată* a instituției, lăudabil este faptul că intenția a fost pervasivă și au încercat și alte biblioteci acest exercițiu.

Nu voi face o incursiune istorică însă, mă voi referi la prezent – anul aniversar, an de bilanț – bilanțul activității dintre două aniversări.

Biblioteca Municipală consemna, și foarte pe larg, 125 de ani în anul 2002. Către aniversare colectivul BM și-a elaborat, pentru prima dată, o misiune, care de fapt a fost un angajament de prosperare. Și-a adoptat un set de valori, care au servit acești cinci ani ca un cod al conduitei, ca reguli de operabilitate și ca repere de dezvoltare.

Și-a onorat BM angajamentul asumat? A respectat BM valorile împărtășite și foarte larg promovate și mediatizate în acești cinci ani?

Anul 2002 a fost un an de maximă responsabilitate orientat spre realizarea unui program complex prilejuit de aniversare. Alături de acest deziderat BM și-a definitivat instrumentele manageriale, și-a învățat echipa să gândească strategic pentru a pune temei Conceptului de edificare durabilă a BM, pe dimensionarea ei polivalentă la cerințele societății informaționale și a comunității chișinăuene. Auditul social al anului 2002 demonstrează că indicatorii de performanță obținuți sunt cei mai înalți din RM. Și la alte capitole realizările sunt de frunte. Proiectul editorial aniversar a cuprins 11 volume – cataloage, monografii, bibliografii, din care 4 titluri au obținut locurile I la Concursul Național compartimentul *Cea mai bună bibliografie* și II la compartimentul *Cea mai bună lucrare în biblioteconomie*.

Automatizarea BM a cuprins mai multe acțiuni: dezvoltarea Paginii Web – www.hasdeu.md – premiul I la Concursul WEB Top 2002; achiziționarea sistemului, de securitate a colecției *Checkpoint* la Biblioteca

Publică de Drept; lansarea serviciului de referință electronic *intreab@bibliotecarul*; forma electronică de feedback și FAQ.

Efortul echipei Hasdeu, orientat spre excelență prin promovarea unei politici a calității, ne-a adus distincția europeană „Clasa europeană a calității” în nominalizarea „*Instituția secolului XXI*”; titlul de *Instituție cu o semnificație deosebită pentru societate*.

O realizare importantă a fost Conferința Internațională „*Dimensiunea socială a bibliotecii publice în Societatea Informațională*” avându-l oaspete pe comisariatul Directoratului „Societatea Informațională” al UE dl Ian Pigot.

Anul 2002 a demonstrat maturitatea profesională a echipei Hasdeu prin lansarea revistei de specialitate *BiblioPolis*.

Efortul maxim al anului 2002 a fost reflectat în 303 articole în ziare și reviste, peste 200 de emisiuni tv și radio – care au sporit imaginea și credibilitatea BM nu numai în comunitatea chișinăuienă dar și în cea profesională.

Anul 2003 a înregistrat acțiuni concrete și a avut dovada succesului. Prin activitatea sa BM a contribuit mult la creionarea portretului, identității Chișinăului. Testul final la care a trebuit să facă față BM a fost nu acela de a obține succese de moment ci să rămână o instituție de succes și pe viitor. În acest scop a susținut o activitate de parteneriat social cu societatea civilă, comunitatea, instituțiile educaționale pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor comunitare chișinăuienilor. Pentru a reuși BM și-a propus crearea unei culturi de conștientizare a incluziunii sociale, fapt ce a condus la o diversificare esențială a publicului consumator de servicii bibliotecare.

Anul 2003 a fost un an financiar mai greu. Pentru a menține serviciile la standardele recunoscute de cititori echipa Hasdeu a căutat și a atras resurse extrabugetare în valoare de 560 mii de lei.

Dificultățile economice ale anului 2003 au determinat practicarea unui management participativ, acțiune care a amplificat autonomia managerială a substructurilor și participarea fiecăruia în soluționarea decizională a problemelor cu care s-a confruntat BM. Aceasta ne-a permis să rămânem o instituție unită iar valorile împărtășite de fiecare bibliotecar a asigurat în continuare competitivitatea BM.

Anul 2004 – ne-a convins că activitatea unei biblioteci trebuie estimată nu doar ca rezultată a funcțiilor, rolului, scopurilor ei ci ca o consecință a dimensiunii ei sociale. BM s-a configurat pe parcursul anului 2004 ca o instituție indispensabilă vieții chișinăuienilor de orice vârstă, pregătire și apartenență etnică.

Activitatea BM în 2004 a fost un efort constant de promovare a primatului utilizatorilor în politicile sale și a culturii pluraliste întemeiate pe deschidere și comunicare, pe consens și diversitate, pe schimbare în relația cu utilizatorul. Chișinăul a solicitat implicarea BM în contextul comunitar și angajarea în demersul democratic al comunității prin asigurarea procesului informațional, educațional, de socializare, cu resurse, programe, servicii de calitate.

Rezultatul a fost pe măsură – BM a acoperit cu servicii 73% din populația Chișinăului.

La acest rezultat a contribuit și Proiectul METRO, conceput ca o imperativitate de a răspunde aspirațiilor chișinăuienilor, exigențelor Societății Informației, care a imprimat noi parametri procesului informațional. METRO a solicitat sistematizarea, optimizarea sistemului de statistică a BM.

Anul 2004 rămâne și ca anul reorganizării structurale, prefigurat într-un model logic de interrelații ierarhice care funcționează în regim de reciprocitate și complementaritate asigurând valorificarea potențialului intern și urmărirea contribuției fiecărui bibliotecar la realizarea obiectivelor comune. Pentru acesta s-a elaborat și implementat sistemul de evaluare BONUS.

Bazat pe o viziune integratoare și pe practici multiaspectuale, demersul anului 2004 a contribuit la edificarea durabilă și eficientă a BM.

În 2005, an clasat de managementul de vârf, an liniștit dar productiv, BM și-a orientat și adaptat resursele, serviciile, programele la cerințele și aspirațiile comunității chișinăuene de prosperitate, dezvoltare socială, individuală și întărire a sentimentului de apartenență comunitară. A fost anul dominat de Strategia de automatizare și a înscris mulți parametri de succes în activitatea profesională. Analizată acum, această activitate, demonstrează valențe valorice pentru angajații BM și pentru chișinăuieni. Activitatea anului 2005, raportată la scopul general BM, la prioritățile trasate, a căpătat valoare și semnificații atât pentru BM cât și pentru comunitatea chișinăueană.

Angajamentul asumat a fost susținut printr-un management al colecției orientat spre îmbunătățire. Ca rezultat, după atâția ani de efort, am ajuns la o nivelare a procentului publicațiilor în limba română și în limba rusă - 48,5% și respectiv 48,2%.

Bibliografia - cercetarea bibliografică, elaborarea bibliografiilor și biobibliografiilor - a fost un obiectiv slujit cu vrednicie de către BM și în 2005. Au fost elaborate 11 bibliografii, care ne-au adus prestigiu, recunoștință, aprecieri.

Politica incluzivă a bibliotecii a contribuit la sporirea numărului, dar și la diversificarea componenței, utilizatorilor, care la rândul ei a dus la diversificarea serviciilor, programelor, activităților, fapt care a menținut BM ca entitate relevantă în comunitatea chișinăueană și cea profesională. Menținerea locului de frunte în SNB s-a datorat bibliotecarilor noștri, profesionalismului lor, muncii asidue, efortului constant în realizarea misiunii și valorilor declarate, interacțiunii cu utilizatorii, cu partenerii comunitari și profesionali, activității unui marketing de succes care a întreținut benefic promovarea imaginii ei.

Prima dată, în istoria de 128 de ani, informațiile publicate despre evenimentele culturale, științifice petrecute la BM și în filiale, numărul articolelor angajaților noștri, al lucrărilor elaborate și publicate au depășit cifra de 400.

Ca o concluzie generală aș menționa că anul 2005 pentru BM, sprijinit de Consiliul Municipal prin finanțări satisfăcătoare, prin susținere decizională și politică, a fost unul de căutare a strategiei de viitor, a strategiei de reușită într-o lume a abundenței și a serviciilor standard, o strategie care ne-a ajutat să construim și să reconstruim, o structură viabilă, puternică, necesară comunității chișinăuene.

Anul 2006 a fost orientat spre constituirea unei infrastructuri, a unei echipe capabile să-și durabilizeze și demonstreze influența sa, importanța și efectul în relație cu valorile sociale ale comunității chișinăuene și indiscutabil să fie capabilă să documenteze efectul favorabil, eficiența, costurile...

Pe parcursul anului BM s-a preocupat permanent de îmbunătățirea formelor, metodelor de organizare a cunoștințelor, culturii, a căilor de furnizare a cunoștințelor, experiențelor și conținuturilor. Automatizarea

proceselor de sistematizare, ordonare, diseminare a informațiilor, a cunoștințelor a fost în plină desfășurare. Am utilizat familiar tehnologia pentru producerea e-conținutului, în oferirea serviciilor web, a e-referințelor, web catalogului, e-bibliografiilor.

Cea mai mare realizare a anului a fost „*canicula electronică*”. În trei luni de vară s-au catalogat 84% din colecțiile Sediului Central utilizând sistemul integrat de bibliotecă „METRO”. Altă realizare a fost trecerea la cardul electronic de utilizare a bibliotecii – permisul unic pentru toate filialele BM. Și a treia realizare a anului - testarea și finisarea modulului cititori și catalogare a softului nostru.

Și în 2006 BM a teaurizat memoria culturală chișinăuiană digitizând bibliografiile multor personalități distincte ale Chișinăului. Activitatea de cercetare științifică și bibliografică s-a materializat în 17 volume editate – studii monografice, manuale, studii bibliografice.

125 de ani ai instituției noastre au fost celebrați sub genericul rolului social al bibliotecii în Societatea Informației. Intuiția alegerii temei nu ne-a indus în eroare. Pe parcursul acestor cinci ani am rămas o instituție socială, ba mai mult aspectul social a fost mai pronunțat în acești ani și rămâne tendința viitoare a activității noastre.

Biblioteca Municipală este o rețea participativă formată din 35 de filiale de diverse specializări, ceea ce permite o abordare mai largă a conceptului *Biblioteca - centru comunitar* - acționând simultan în mai multe locuri și cuprinzând întreaga hartă a Chișinăului – prin politici comune, prin programe și acțiuni comune, de nivel municipal.

Patru elemente au determinat politica informațională a activității BM în 2006: (1) centrarea pe utilizator, (2) orientarea multimedia, (3) orientarea socială, (4) orientarea comunitar inovativă. Convergența acestor patru elemente cu patru concepte actuale - comunitate, comunicare, conversație, conectare au dat rezultatele pe care le avem.

Managementul participativ practicat ne-a permis să evidențiem, estimăm, măsurăm efortul și contribuția fiecărei structuri la realizările obținute. Complementar, managementul personalului în 2006 s-a concentrat pe punerea în valoare a fiecărui bibliotecar accentuat îndeosebi la atestarea personalului, rezultatele căreia sunt subiect de mândrie al BM în comunitatea profesională – 15 bibliotecari gradul superior, 56 gradul I, 58 gradul II.

BM a fost o prezență mai mult decât zilnică în mass-media – în 411 articole în presa scrisă, culegeri și în peste 200 de emisiuni radio și TV. Imaginea profesională a fost cimentată de revista de specialitate a BM “Bibliopolis” mult îmbunătățită – format, conținut, design.

Rezultatele anului 2006 ca și a ultimilor cinci ani, conduse de valoarea *câștigăm în prezent - construim pentru viitor*, au rămas pietre în temelia viitorului BM.

Anul 2007 va fi o campanie de promovare a unei viziuni clare de dezvoltare a rolului și contribuției BM la dezvoltarea unei comunități prospere sprijinită pe o comunicare și susținere comunitară eficientă. Echipa Hasdeu și de data aceasta și-a propus un program aniversar foarte complex pentru care și-a identificat următoarele obiective:

1. Comunicarea clară comunității chișinăuene – utilizatorilor și fondatorilor – a impactului și valorii BM ca element vital în cadrul serviciilor publice, a rolului social al BM în susținerea proceselor democratice
2. Demonstrarea rolurilor multiple ale BM – de informare, de instruire pe viață, de lectură și cultură, de cercetare, de recreare
3. Poziționarea BM în sprijinul priorităților comunitare completând, revizuiind și construind modele eficiente de utilizare a resurselor și potențialului ei
4. Promovarea serviciilor, ofertelor și modelelor inovatoare bazate pe lectură, instruire și acces digital
5. Stabilirea unei legături mai eficiente în colaborarea cu administrația publică locală
6. Demonstrarea capacității instituționale ale BM de îmbunătățire continuă a calității serviciilor
7. Cooperarea eficientă cu utilizatorii, fondatorii dezvoltând și asigurând continuitatea implicării pentru viitor.

Obiectivele propuse pentru acest an aniversar sunt orientate spre susținerea aceleiași valori împărtășite de bibliotecarii BM: *câștigăm în prezent - construim pentru viitor.*

Asociații pe mapamond

Asociația Internațională a Specialiștilor în Domeniul Informației Agrare

Ludmila Costin, director BRȘA, președinte ABRM

Colaborarea internațională este esențială în asigurarea accesului la informația agrară mondială. În fiecare an mii de articole, rapoarte, cărți, brevete, baze de date, resurse web și alte materiale sunt publicate în domeniul agriculturii și științelor adiacente. Aceste documente sunt accesibile și utile numai în cazurile când sunt promovate, aduse la cunoștința utilizatorului. Pentru a organiza accesul la informație la un nivel cât mai calitativ și înalt este necesară o instruire continuă a persoanelor cărora le revine această sarcină.

La nivel internațional au fost fondate organizații care au ca scop instruirea specialiștilor de informație agrară. Una dintre cele mai importante este Organizația Specialiștilor în Domeniul Informației Agrare (IAALD) la care Biblioteca Republicană Științifică Agricolă (BRȘA) a aderat în 1996.

IAALD a fost creată cu scopul de a facilita dezvoltarea și comunicarea profesională a membrilor din comunitatea informației agrare mondiale și de a instrui specialiștii de informație agrară să creeze, să analizeze, să acceseze și să difuzeze informația agrară. Această asociație întrunește peste 400 membri din 80 de țări și are ca obiective următoarele:

- întrunirea specialiștilor de informație agrară din lume, crearea unui mediu benefic de comunicare, schimb de experiență, cunoștințe;
- promovarea profesiei de management informațional agrar;
- încurajarea colaborării centrelor de resurse informaționale agrare;

- coordonarea activităților și proiectelor cu privire la generarea bazelor de date;
- organizarea acțiunilor de instruire a specialiștilor de informație agrară;
- promovarea noilor tehnologii informaționale și a cercetărilor în domeniul informației agrare;
- cooperarea și afilierea cu instituții, organizații, asociații în domeniul agriculturii și științelor adiacente

Membrii acestei asociații sunt specialiști de informație agrară – persoane și instituții implicate profesional în colectarea, crearea, accesarea și diseminarea informației agrare.

În scopul de a-și dezvolta și extinde activitatea au fost create subdiviziuni IAALD: Țările Europei de Est și Centrale, Japonia, China și Africa. Subdiviziunea Țărilor Europei de Est și Centrale a fost fondată în 1996 la inițiativa președintelui IAALD – dl. Jan van der Burg și a directorului ISTIA – dl. Michal Demes prin organizarea unui meeting la Nitra, Slovacia cu participarea reprezentanților din: Albania, Belarus, Bulgaria, Letonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Ucraina, Croația și Franța. Fondarea acestei subdiviziuni a contribuit la dezvoltarea activității IAALD și facilitarea parteneriatului cu Țările Europei de Est și Centrale.

IAALD asigură instruirea bibliotecarilor privind tehnologiile moderne de prelucrare și difuzare a informației, organizând seminare, reciclări, workshop-uri, schimb de experiență între bibliotecile din diferite țări. Scopul IAALD nu este de a publica informații la o anumită temă din agricultură, ci de a conduce membrii săi ca să servească comunitatea agrară cu informații la un nivel cât mai înalt prin asigurarea accesului la această informație. IAALD este interesată cum membrii organizează, accesează, difuzează și gestionează informația agrară și cum se implică în schimbul de informații, educație, colaborare și comunicare.

IAALD organizează o dată la 5 ani Congresul Internațional IAALD, desfășurat în diferite regiuni geografice, precum și este sponsor la multe acțiuni de instruire.

În 1990 a fost lansată ideea de a organiza anual întâlniri ale specialiștilor de informație agrară sub formă de mese rotunde cu scopul de a se instrui, a realiza schimb de idei, a găsi în comun soluții la problemele cu care se confruntă. Aceste mese rotunde se petrec în diferite țări, regiuni geografice. Prima masă rotundă de acest gen s-a desfășurat în 1991 la Biblioteca Națională Agricolă din SUA, după care au urmat în 1992 – Budapesta, Ungaria; 1993 – Polonia, 1994 – NITRA, Slovacia; 1995 – Praga, Cehia; 1997 – SUA; 1999 – Moscova, Rusia; 2001 – Kiev, Ucraina; 2003 – NITRA, Slovacia.

În continuare mă voi referi doar la mesele rotunde la care am participat:

1) A 7-a masă rotundă IAALD cu genericul “Stabilizarea și dezvoltarea resurselor umane în sistemul informațional agrar în țările Europei Centrale și de Est” organizată în perioada 23 – 28 mai 1999 la Moscova, Rusia a avut ca scop dezvoltarea relațiilor de parteneriat între specialiștii de informație agrară din Țările Europei de Est și Centrale și organizațiile: FAO, IAALD și USAIN/NAL.

În cadrul acestei acțiuni fiecare participant a prezentat o descriere succintă a activității instituției, departamentului pe care îl conduce, a scos în evidență problemele cu care se confruntă și în rezultat au fost propuse unele modalități de soluționare a acestor probleme.

2) A 8-a masă rotundă “Rolul informației agrare în procesul de integrare europeană”, 21-26 mai 2001, Kiev, Ucraina s-a axat pe rolul informației agrare în procesul de integrare europeană, dezvoltarea sistemelor de informare agrare, cooperarea europeană în crearea și difuzarea informației agrare, schimbul internațional de informație agrară prin intermediul tehnologiilor informaționale, dezvoltarea resurselor informaționale ale bibliotecilor, cooperarea între bibliotecile agricole naționale, consultații și instruire la distanță.

3) A 9-a masă rotundă “Calitatea și inocuitatea alimentelor în țările în tranziție”, 24-26 martie 2003, Nitra, Slovacia s-a axat pe responsabilitățile statului și comunității științifice în domeniul inocuității alimentare, pe crearea sistemelor de informare în domeniu, cadru administrativ și legislativ cu privire la calitatea și inocuitatea alimentelor, colaborarea bibliotecilor și instituțiilor de profil în scopul asigurării accesului la informația cu privire la inocuitatea alimentelor. În rezultatul participării la această masă rotundă am trasat unele direcții de activitate pentru BRȘA ca: îmbunătățirea accesului la informația cu privire la inocuitatea alimentelor, selectarea, analiza și difuzarea informației relevante și de calitate privind inocuitatea alimentelor (identificarea resurselor electronice referitoare la acest subiect, elaborarea pliantelor, stabilirea de link-uri la informația cu privire la evenimentele, conferințele dedicate acestei teme, instituțiile și organizațiile de profil pe pagina AgroWeb Moldova), popularizarea documentelor privind inocuitatea alimentelor prin diverse forme: expoziții tematice, informarea specialiștilor din domeniu asupra documentelor la această temă prin intermediul Difuzării Selective a Informației.

Membrii IAALD sunt încurajați să participe la lista de discuții a Asociației, care constituie un eficient mecanism de informare pentru membrii săi, permite schimbul de idei, păreri și este o formă prin care Comitetul Executiv al Asociației își informează membrii săi asupra activității lor.

De asemenea, IAALD deschide numeroase oportunități pentru autoinstruire, dezvoltare profesională în domeniul managementului informațional. IAALD în colaborare cu alte organizații, instituții pun la dispoziția membrilor resurse de instruire on-line. Printre cele mai importante țin să menționez următoarele:

- 1) *iTrainOnline* – destinat pentru instruirea în domeniul tehnologiilor informaționale (INTERNET, computer etc.);
- 2) *Information Management Resource Kit (IMARK)* pune la dispoziție instrumente de informare, resurse de instruire la distanță privind managementul informației agrare.
- 3) *InfoAgrar Training Directory* prezintă cursuri on-line în domeniul informației agrare.

Fiind membru al acestei organizații beneficiaz de un șir de facilități: - informații curente în ceea ce privește informația agrară, reduceri pentru taxa de participare la evenimentele sponsorizate de IAALD, oportunități de a aplica la diverse proiecte, burse, abonament la buletinul IAALD, posibilități de publicare a materialelor proprii în buletinul IAALD, acces la rețeaua internațională de experți în domeniul informației agrare, drept de vot cu privire la conducerea IAALD, oportunități de participare la proiecte inovatoare și activități educaționale ale Asociației, posibilitatea de a conlucra cu membri din peste 80 de țări.

Toate aceste acțiuni de instruire pe care ne li oferă IAALD joacă un rol indispensabil în asigurarea accesului eficient la informația agrară, mai ales în situația în care specialiștii din domeniu trebuie să fie informați la un nivel cât mai înalt asupra situației reale a agriculturii, tehnologiilor moderne, realizărilor științei și practicii agrare, să cunoască eventualele progrese și probleme cu care se confruntă această ramură pentru a putea prevedea la timp unele situații de criză.

Adresă: <http://www.iaald.org>